

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 2
(Dicembre 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 5800137594367

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina : Antonello da Messina, L'Annunziata

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

CO-EDITOR

Prof. Sergio Rossi

Sapienza, Università di Roma

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la *Romania*
Luciano Rossi, 8-10

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 11-25

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 26-54

Altre “precisioni” sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 55-64

«La serietà del suo spirito gl’impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall’Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 65-72

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 73-84

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d’Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 85-96

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 97-106

L’arte come attitudine biostorica dell’animale umano
Romeo Bufalo, 107-115

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II

Sergio Rossi, 116-133

I San Francesco in Contemplazione del Caravaggio

Problemi di metodo e di merito

Sergio Rossi, 134-146

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de *Le Avventure di Pinocchio*

Betül Parlak Cengiz, 147-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"

Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172

Nuove ipotesi su alcuni affreschi della Cappella Sistina*

MICHELE NIGRO

* *Cortesemente, e dimostrando molta fiducia nelle mie capacità di indipendenza di giudizio della quale lo ringrazio, il dott. Michele Nigro mi ha sottoposto questo suo denso, articolato e appassionato contributo sulla Cappella Sistina, che in molti punti sostiene tesi diametralmente opposte alle mie. In pieno accordo con la direttrice della Rivista, Carla Rossi, abbiamo deciso di pubblicare integralmente e senza alcuna modifica l'articolo in questione, facendolo seguire da un mio breve commento, nel quale riepilogo i punti (e sono veramente molti) nei quali il mio pensiero diverge radicalmente da quello di Nigro. Il lettore potrà così decidere in piena autonomia quale tesi lo convince maggiormente, o reputare che nessuna di esse lo soddisfa appieno.*

Sergio Rossi

Lo studioso o il visitatore particolarmente colto e avveduto che, nella Cappella Sistina - ovvero nella sede in cui i papi hanno officiato alcune tra le più fastose cerimonie religiose e lo “*Spirito Rinnovator[e]*” è disceso e discende sui Principi Elettori della Chiesa Romana -, levi lo sguardo alla volta, può notare che la sequenza temporale della divina creazione, per come descritta dalla Bibbia, risulta alterata ove si proceda, partendo dalla parete dell'altare, in direzione dell'affresco del profeta Giona. La Scrittura, infatti, assegna al primo giorno la *Separazione della luce dalle tenebre*, al secondo la *Separazione delle acque*, al terzo la *Separazione della terra dalle acque* e la *Creazione delle piante*, al quarto la *Creazione dei grandi luminari celesti*, al quinto la *Creazione degli animali* e al sesto la *Creazione degli umani*. Michelangelo segue un diverso procedere: dopo aver seguito la cronologia biblica riguardo alla *Separazione della luce dalle tenebre* e aver trascurato quello della *Separazione delle acque* (ciò che farà anche riguardo al tema del quinto giorno, ovvero la *Creazione degli animali*), assembla in un'unica giornata la *Creazione degli astri* e quella *delle piante* e assegna un posto a sé stante alla *Separazione della terra dalle acque* (nel testo biblico accorpata, invece, alla *Creazione delle piante*), con la posposizione della *Separazione della terra dalle acque* rispetto alla *Creazione dei grandi luminari celesti*. Inoltre e infine, la sesta giornata della creazione biblica egli la sdoppia in due riquadri: quello della *Creazione di Adamo* e quello della *Creazione di Eva*. Diversi studiosi hanno, con ragione (e, tuttavia, senza prove documentali), ipotizzato che alcuni teologi accompagnassero, consigliandolo, Michelangelo nell'esecuzione dell'opera – peraltro la guida degli artisti, alle prese con argomenti (religiosi e non) di rilievo peculiare in termini iconologici, da parte di uomini di chiesa e di letterati, era pratica diffusa anche (e soprattutto) nel corso del Rinascimento.

Ciò premesso, ove ci si concentri sulle differenze tra la cronologia biblica e quella michelangiolesca, fatta salva l'ortodossia per quanto attinente alle giornate prima e sesta (in quest'ultimo caso, la versione yahwistica della creazione della donna di Gn 2, 21-22 viene preferita, dall'Artista e/o dai suoi ipotetici consiglieri teologi, a quella elohistica di Gn 1, 27; forse non a caso - ma di questo non mette conto trattare in questa sede), non parrebbero giustificarsi, stando alla Bibbia, tanto l'accorpamento della *Creazione dei grandi luminari* con quella *delle piante* quanto la separazione del riquadro della *Separazione della terra dalle acque* dalla *Creazione delle piante*. A meno che ragioni più profonde (e da tener in parte celate - "dico e non dico") fossero sottese a tali scelte iconografiche - ciò che costituirà il corpo principale della presente trattazione e che qui vengono solo anticipate: essere stato costretto Michelangelo ad alterare la sequenza creativa biblica avendo egli deciso di adattarla, tanto spazialmente quanto concettualmente, a ciò che, alcuni decenni prima, Botticelli aveva dipinto nella fascia quattrocentesca sottostante ai suoi affreschi: la *Temptatio Moisi legis scriptae latoris* e la *Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*.

Tutto quanto in rapporto a un "unicum" all'interno di tutta la storia dell'arte, osservabile nel pannello della *Creazione dei luminari maggiori e delle piante*: la vista, cioè, di una figura che, di spalle, mostra chiaramente i suoi glutei, appena velati da tenue velo come di organza.

Il fatto, invero strano, è che si siano registrati, sull'argomento, pochissimi interventi (denotanti, peraltro, scarsa plausibilità o imbarazzata reticenza) nei successivi cinque secoli. Ne è derivato un interesse, da parte di chi scrive, a riconsiderare l'ingarbugliata questione, partendo "ab ovo" e cercando di operare "sine ira et studio".

Nella prima redazione (1550) de *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, Giorgio Vasari scrive che Michelangelo, sulla volta della Cappella, "fece con bellissima discrezione et ingegno quando Dio fa il sole e la luna, dove è sostenuto da molti putti e mostrasi molto **terribile** per lo scorto delle braccia e delle gambe. Il medesimo fece nella medesima storia quando, benedetto la terra e fatto gli animali, volando si vede in quella volta una **figura** che scorta, e dove tu cammini per la cappella, continuo gira, e si voltan per ogni verso" (carattere e grassetto di chi scrive)¹

Passano tre anni e, nella *Vita di Michelagnolo Buonarroto* di Ascanio Condivi si può leggere, a proposito del nostro riquadro: "Nel secondo vano e, quando creò i due luminari maggiori, il qual si vede [Dio] stare a braccia tutte distese, colla destra accennando al sole, et colla sinistra alla

¹ *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani* Edizione "online": it.wikisource.org Michelagnolo Buonarroto.

luna. Sonvi alcuni Agnoletti in compagnia, un de quali nella sinistra parte, nasconde il volto e restringendosi al creator suo, quasi per difendersi dal nocumento della luna. In questo medesimo vano dalla parte sinistra, è il medesimo Iddio, volto a creare nella terra herbe et le piante, fatto con tanto artificio, che dovunque tu ti volti, par ch'egli te seguiti, mostrando tutta la schiena fin alle piante de piedi [fig.1]. Cosa molto bella, et che ci dimostra quel che possa lo scorcio"². Lo stesso Vasari, nell'edizione del 1568 delle sue *Vite*, trattando della medesima scena, riprende, pari pari, lo scritto di diciotto anni prima, senza nulla aggiungervi o modificare.

Il confronto fra i testi dei due biografi evidenzia alcune significative differenze. Il Condivi sembra essere colui che giustificherà nei secoli, con le sue parole, l'attribuzione all'affresco del titolo "*La creazione degli astri e delle piante*" (e simili), mentre il Vasari non appare interessato in alcun modo a citare piante di alcun genere, bensì soltanto terra e animali.

Tre le precisazioni da fare riguardanti il testo vasariano, indicative di una certa difficoltà interpretativa circa il significato dell'intero affresco, che non pare abbia sfiorato (forse "pour cause") il Condivi: (1) l'autore delle *Vite* afferma, erroneamente, che la "*benedizione*" della terra, creata con la vegetazione il terzo giorno dall'inizio dell'"opus Dei" (Gn 1, 9-13), sia occorsa insieme a quella degli animali, mentre questi ultimi compaiono soltanto nella quinta e sesta giornata della creazione (*ivi*, 1, 20-25); (2) egli, diversamente dal Condivi, che parla del "*medesimo Iddio*", trattando del personaggio che occupa la parte sinistra dell'affresco, si riferisce, in modo generico e sfuggente eppure, a nostro avviso, significativo, non a Dio, bensì a una non meglio specificata "*figura*"; (3) alla "*creazione delle piante*" l'Aretino non dedica diversamente dal Condivi, cui si deve la prima interpretazione della parte sinistra dell'affresco in tal senso, cenno alcuno. Riguardo al punto 2 del periodo precedente, occorre, tuttavia, precisare che ove il passaggio che suona "*Il medesimo [...] fece*" venga inteso come "Lo stesso, la stessa cosa [egli, Michelangelo] fece" (il "fece" riprende, in tal caso, il precedente "fa") e non come "[Michelangelo, soggetto della frase] il medesimo Dio fece" (le due diverse interpretazioni ad alcuni potranno apparire irrilevanti e potrebbero anche esserlo), non pare esservi dubbio che l'autore delle *Vite*, nel momento in cui non si giova affatto dell'espressione condiviana "*il medesimo Iddio*", privilegiando, appunto, la "*difficilior lectio*" "*una figura*", tende, in qualche modo, a bipartire la scena e a differenziare, appunto, detta "*figura*" da "*il medesimo Iddio*".

² *Vita di Michelagnolo Buonarroto raccolta per Ascanio Condivi da la Ripa Transone. In Roma appresso Antonio Blado Stampatore Camerale nel M.D.LIII, alli. XVI. di Luglio* Edizione "online": Teil I: Volltext mit einem Vorwort und Bibliographien herausgegeben und kommentiert von Charles Davis, Fontes 34 [10.Juni 2009] FONTES-E-Quellen und Dokumente zur Kunst 1350-1750.

Non si può certo dire che si tratti di una bizzarra, estrosa e gratuita esibizione di spirito dissacratorio. Si trattava e si tratta di ben altro. E che se ne dovesse, in qualche modo, parlare, lo comprese lo stesso Michelangelo che, in effetti, lo fece, come vedremo, sia pure per interposta persona; per il tramite, cioè, del suo allievo e biografo Condivi, cui bisogna riconoscere di aver trasmesso ai posteri quasi tutto su ciò che oppose Michelangelo al suo committente Giulio II (posto che le cose fossero andate proprio come i due intesero tramandarle).

Certamente il Vasari conosceva la biografia condiviana e se il maestro aveva sollecitato al suo allievo la redazione di un testo che, a proposito di quell'imbarazzante particolare da lui dipinto, del quale si va a dire, assai più estesamente, di seguito, si discostava dalla "generica" formulazione vasariana ("*una figura*"), un non banale motivo per farlo probabilmente sussisteva. Insomma lo scritto del Condivi Michelangelo l'avrebbe forse adoprato per trarsi d'impaccio, essendosi andato a ficcare in un angusto e periglioso cunicolo – in accordo (vedasi "infra") con quanto, di recente, sostenuto da un appassionato di cose d'arte e uomo di chiesa: il gesuita Heinrich Pfeiffer.

La rappresentazione dei "glutei di Dio" nell'affresco sembra costituire, come s'è già detto, un "unicum" in tutta l'iconografia cristiana, eppure nessuno tra gli antichiografi di Michelangelo vi fa specifico riferimento: il loro mostrarsi in tutta evidenza, sia pure attraverso una velatura come di tenue bisso – la quale fu certamente apposta allo scopo di celare, stante la posizione, in scorcio, del soggetto raffigurato, una possibile ostentazione dei genitali sommamente blasfema – è stupefacente. A tal proposito si noti che, in una (posteriore, del 1588) incisione di Hendrick Goltzius raffigurante Issione, lo scorcio posturale in cui il soggetto viene presentato rimanda alla "*figura*" michelangiotesca, mentre lascia adocchiare, nitidamente, i genitali insieme alle natiche; proprio come nel parimenti posteriore affresco della Sala del Firmamento, in Palazzo Chiericati a Vicenza, dove l'Apollo del Brusasorzi viene scorciato al modo stesso della Sistina. Come che sia, appare conforme a devozione sostenere che quanto è possibile rappresentare in un soggetto di argomento profano non è lecito riferirlo, in qualsiasi modo a Dio (almeno: con Dio ci si può spingere, quanto ad ardimento, fino a un certo punto e non più oltre).

In breve: quel particolare, tanto desueto da risultare irripetuto nella storia dell'arte, avrebbe dovuto sollecitare, proprio a cagione della sua eccezionalità, un più di riflessione; anche dopo il XVI secolo. Questo perché l'iconografia religiosa non ha mai osato, nei secoli, mostrarci, nonché i glutei di Dio, perfino le piante dei suoi piedi di Dio o la sua schiena. A tal proposito, ma "a latere", si ricordi come l'ostentazione delle piante dei piedi sia, nel costume islamico,

considerato offensivo nei confronti di chi guarda³. Ragione in più, se mai la cosa fosse già nota all'epoca di Michelangelo (dalle crociate?), per interpretare il volto iracondo, “*terribile*” di Dio che crea i grandi luminari nei riguardi di quella “*figura*”.

Sui rapporti fra papa Giulio II Della Rovere e Michelangelo

Scorrendo le pagine dell'epistolario e dell'opera poetica dell'artista, oltre a quelle dei suoi biografi, non si può non riandare (attraverso il Condivi) agli accadimenti legati in qualche modo sia a quella che verrà poi ricordata come la “*tragedia della sepoltura*” di papa Giulio II sia alle vicende relative alla realizzazione della volta della Sistina. A cominciare dal 1505, anno nel quale lo “stop and go” cui Michelangelo verrà sottoposto da quel momento in poi (egli, per rispondere alla chiamata papale, interromperà la serie dei Dodici Apostoli per il Duomo fiorentino e l'affresco della Battaglia di Cascina per la Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Vecchio) non si concluderà, almeno per quanto attiene alla tomba di Giulio, se non quarant'anni dopo (“sic”!), regnante Paolo III, rifomentando antiche e mai lenite sofferenze.

Tra il 1506 e il 1508 il papa, allo scopo di celebrare la conquista della città di Bologna, commissiona a Michelangelo una statua di bronzo che lo raffiguri in atto benedicente. La realizzazione dell'opera comporta non poche traversie nella sua realizzazione materiale e adduce non lievi crucci a un artista già incalzato da pressanti cure familiari (comprese le vicende relative alla sistemazione lavorativa dello scapestrato fratello Giovan Simone e all'esecuzione di una certa daga destinata a Piero Orlandini, insistentemente quanto fastidiosamente impostagli dall'altro – certo all'Artista più caro - fratello Buonarroto) e rattristato dalla pregressa vicenda della sua prima fuga da Roma e dal pontefice. Questa era conseguita, come attesta il Condivi, alla “*cangiata volontà del papa*” di non dare più corso all'esecuzione del suo cenotafio, per essergli venuto in mente di procedere all'edificazione del nuovo San Pietro. Qualcuno aveva poi consigliato al pontefice di non far erigere, “ante mortem”, il suo sepolcro, potendo ciò recargli pregiudizio “quoad vitam”. Michelangelo che, per l'innanzi, era stato dimolto pressato da Giulio perché attendesse, con sollecitudine, all'esecuzione del monumento e si era recato a Carrara, soggiornandovi per otto mesi, allo scopo di trasegliere i marmi più acconci all'esecuzione dell'incarico, aveva, al termine di questa incombenza preliminare, ordinato che i massi selezionati venissero scaricati dinnanzi a San Pietro e lungo le mura vaticane; in attesa che

³ E. Abbagliati, L. Lorenzini, *Business & etiquette. Regole e codici comportamentali del manager di successo*, Hoepli Milano 2011, pag. 167.

il papa, che gli aveva promesso tutto il sostegno di cui avesse avuto bisogno, provvedesse al compenso relativo ai “*noli, scaricatura e conduttura*” del materiale. Sennonché, recatosi il Maestro da Giulio, “*trovò l’ingresso più difficile e lui occupato, essendo costretto a saldare i conti di tasca propria*” e, avendo a cuore la soddisfazione dei lavoranti, “*poveri uomini che avevano avere*”, certo che il papa l’avrebbe rimborsato, ritornò da lui per riproporre l’istanza di rimborso delle somme anticipate. Ma, “*entrato ne l’anticamera per avere audienza, eccoti un palafreniere farsegli incontro dicendo ‘Perdonatemi, ch’io ho commissione non vi lasciare entrare’*” (Condivi). Ne conseguì, come accennato, la prima fuga, verso Firenze, dello sdegnato maestro; ciò che rischiò di turbare ancor di più i precari equilibri esistenti fra la cattedra di Pietro e la città del giglio, nonché di accrescere le ambascce del gonfaloniere fiorentino, il buon Soderini, sempre timoroso di possibili ritorsioni provenienti dalla Cattedra di Pietro. In ogni caso, la riconciliazione con il papa dovette costare molto, sul piano psicologico, a Michelangelo.

Ma torniamo a Bologna e alla statua di Giulio benedicente. Dalla lettera del primo di luglio del 1507 emerge chiaramente il disappunto dello scultore per il malriuscito getto del bronzo, nell’esecuzione del quale egli aveva messo “*grandissima passione e fatica e spesa*” (Vasari). L’opera, tanto sofferta da un Michelangelo frustrato da pregresse vicissitudini, finirà poi miseramente, a ulteriore mortificazione del suo creatore, nella successiva, disgraziata fusione ferrarese di una colubrina (detta, appunto, “la Giulia”).

Non faremo gran cenno, tanto sono noti, ai numerosi, spiacevoli per l’artista, accadimenti che intersecano la realizzazione della tomba di Giulio (questi vivente), tra i quali i maneggi del Bramante e l’incarico per la realizzazione della volta della Sistina, se non per evocare quanto essi abbiano potuto aggravare il sentire d’un uomo già di suo tanto proclive a un saturnino umore e ad una conseguente, turbolenta emotività. Nondimeno ci pare utile richiamarne alcuni, in quanto potrebbero, in ipotesi, tornare utili a uno studio psicologico sull’etiologia dell’affresco della Sistina oggetto dello studio presente. Tornato, dunque, da Bologna a Roma, il papa decide di far affrescare la volta della cappella di suo zio, il pontefice Sisto IV. Attesta il Vasari, a proposito della commissione dell’opera, che “*per l’amicizia e parentela che era tra Raffaello e Bramante, si stimava ch’ella non si dovesse allogare a Michelangelo*”; Giulio II decide, invece, di affidare l’opera proprio a quest’ultimo il quale, appena giunto in Vaticano, si mette subito al lavoro, assistito da aiuti da lui fatti venire da Firenze ma, “*veduto le fatiche loro molto lontane da ‘l desiderio suo e non soddisfacendogli, una mattina si risolse di gettare a terra ogni cosa che avevano fatto*”. Di qui in poi, sebbene recalcitrante per l’incarico ricevuto, Michelangelo si appresta alla titanica impresa di far tutto da solo, pur dolendosi di “*ogni sollecitudine e fatica*” - Papa Giulio ha confermato l’incarico all’Artista a dispetto delle sue dichiarazioni

d'incompetenza riguardo alla tecnica dell'affresco (ma l'apprendistato presso la bottega del Ghirlandaio, consumato affreschista, e l'accettazione del lavoro da eseguire nella sala del Maggior Consiglio fiorentino sono lì a smentirle).

Michelangelo amava lavorare senza l'intromissione di sguardi indiscreti; al punto da sfidare lo stesso committente: essendo *“Papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che faceva, per il che di questa che gli era nascosa venne in grandissimo desiderio; onde volse un giorno andare a vederla e non gli fu aperto, che Michele Agnolo non avrebbe voluto mostrarla. Per la qualcosa il papa, a cui di continuo cresceva la voglia, aveva tentati più mezzi, di maniera che Michele Agnolo di tal cosa stava in grandissima gelosia, e dubitava molto ch'alcuni manovali o suoi garzoni non lo tradissero, corrotti dal premio, come e' fecero. E per assicurarsi de' suoi, comandandoli che a nessuno aprissero se ben fosse il papa et essi promettendogliene, finse che voleva stare alcuni dì fuor di Roma e, replicato il comandamento, lasciò loro la chiave. Ma partito da essi, si serrò nella cappella al lavoro, onde subitamente fu fatto ciò intendere al papa, perché, essendo fuori Michele Agnolo, pareva loro tempo comodo che Sua Santità venisse a piacer suo, aspettandone una buonissima mancia. Il papa, andato per entrar nella cappella, fu il primo che la testa ponesse dentro, et appena ebbe fatto un passo, che da l'ultimo ponte su'l primo palco, cominciò Michele Agnolo a gettar tavole. Per il che il papa vedutolo e, sapendo la natura sua, con nonmeno collera che paura si mise in fuga minacciandolo molto. Michele Agnolo per una finestra della cappella si partì e, trovato Bramante da Urbino, gli lasciò la chiave dell'Opera, et in poste se ne tornò a Fiorenza, pensando che Bramante rappacificasse il papa, parendogli invero aver fatto male”* (Vasari). L'artista, pur di mettere alla prova tanto la fedeltà dei propri faticanti a lui stesso quanto la pazienza del pontefice, non esita, dunque, ad arrecare grave offesa a costui, cacciandosi in un pericolo molto serio, creando, ancora una volta, ulteriori difficoltà ai rapporti tra Firenze e la Santa Sede, interrompendo la sua opera in Sistina e rifugiandosi in riva all'Arno. Numerosi, quindi, i conflitti caratteriali intervenuti, nel tempo, tra le forti personalità dei due protagonisti, tuttavia inframmezzati da temporanee riconciliazioni. Michelangelo, certamente fine e sensibile d'animo, non può concedersi alle facili rimozioni di quelli che considera immotivati affronti del papa verso di lui; al contrario di quanto farà Giulio, a ben altri e rudi cimenti uso. Eloquentemente, a tal proposito, la risposta del papa al suggerimento di Michelangelo di raffigurarlo, nel bronzo di Bologna, con un libro in mano: *“Che libro! [...] Una spada; ch'io per me non so di lettere”* (Condivi). Peraltro Paride Grassi, cerimoniere pontificio alla corte di Giulio II, sembra smentire un'insufficienza culturale in capo al pontefice mentre questi volge, in

guerra, da Palazzuolo verso Tossignano⁴ e si ricordano, sempre di Giulio, l'elargizione di danaro personale per la fondazione, a Fano, della prima stamperia in lingua araba e la dovizia di titoli nella sua privata biblioteca.⁵ Peraltro, pragmatico quant'altri mai, il pontefice non si fa scrupolo di cancellare dalla memoria, con "nonchalance", molti dei periodici contrasti con Michelangelo (vedasi lo scambio di battute, sempre riportato dal Condivi, tra un papa che vorrebbe dell'oro ad abbellire gli affreschi della Sistina, memore, forse, degli interventi in oro zecchino, già profusi a piene mani, dal Pinturicchio, negli appartamenti dell'odiato Borgia ["che, forse, son meno di lui?"]), e la lezione di teologia che Michelangelo gl'impartisce in proposito, rifiutando, con l'autorevolezza che gli deriva dalla sua statura di artista e dalla profonda conoscenza delle Scritture, l'improvvida proposta del pontefice). In ogni caso Giulio, con i suoi limiti umani e culturali, infliggerà all'Ego di un artista sommo già da giovanissimo (Michelangelo, da ragazzo, soleva pranzare alla tavola del Magnifico), numerose, insanabili ferite, ove non fossero bastati i sacrifici sopportati dal Maestro e da lui stesso evocati nel celeberrimo sonetto caudato in cui, con accenti ruvidamente espliciti, quasi berneschi, rappresenta il tormento fisico che la realizzazione della volta gli viene recando. Onde è facile comprendere come egli ami, ogni volta che gliene sia data l'occasione, "sfogare il suo malumore e vendicarsi del faticoso compito"⁶. "Vendicarsi" è, dunque, il termine non casualmente adoprato dal Wölfflin: del tutto pertinente alla struttura di personalità di un Artista che, conscio della sua grandezza, si sente, spesso, incompreso e umiliato. D'altronde un desiderio di vendetta presuppone qualcosa in più di una semplice avversione. Se l'invadente e pretenziosa committenza giunge a produrre in lui una distorsione affettiva tale da rendere persino "fallace e strano / [...] il iudizio che la mente porta" – quest'ultima difformata come "cerbottana torta"⁷ - pare lecito assumere che l'astio maturato nei confronti di Giulio sia stato, in lui, incarnato e vibrante, nonché, per quarant'anni, persistente.

⁴ L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, Volume III: *Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento*, Editori Pontifici Roma 1959, p. 716. In quel periglioso frangente Giulio II si dice abbia citato, sorridendo, i versi di Virgilio, tratti da Aen. I, 204s: "Per varios casus, per tot discrimina rerum / tendimus in Latium".

⁵ L. Pastor, *ivi*, pag. 881.

⁶ H. Wölfflin, *Die klassische Kunst: Eine Einführung in die italienische Renaissance*, Schwabe & Co. Verlag, Basel und Stuttgart. Auflage 9, 1968, p. 71 (traduzione dell'autore).

⁷ Michelangelo: *Rime/5*. it.wikisource.org.

Analisi iconografica e iconologica del manufatto. Valutazione critica delle interpretazioni avanzate, in tempi recenti, da alcuni studiosi.

Rivenendo ora all'affresco nominato la *Creazione dei grandi luminari e delle piante* (assegnabile all'anno 1511), con particolare riferimento al fondoschiena del personaggio (comunemente inteso come il Creatore) che volge le terga a chi osserva la scena, ci si pone il quesito: si tratta davvero di Dio?

L'Altissimo compare, nella volta della Sistina, in altri quattro pannelli: quello della "*Creazione di Adamo*", riferibile anch'esso al 1511, quello della "*Separazione della terra dalle acque*", databile fra il 1511 e il 1512, e quelli della "*Separazione della luce dalle tenebre*" e della "*Creazione di Eva*", entrambi riconducibili al 1512. In quello, appunto, della "*Creazione degli astri e delle piante*" egli, vestito, come in altre sue raffigurazioni sistine, di una tunica viola e accompagnato dalla corte angelica, affigge, sulla volta celeste, il Sole e la Luna. La sua espressione sembra andar oltre quell'imperio creativo che pur si riscontra in altre parti dell'opera: la fronte è crucciata, sdegnata, collerica persino, con rughe glabellari profonde e il tratto risulta incomprensibile, specialmente se messo a confronto con i solchi frontali - suggestivi di ben motivata perplessità ("Cosa sto mai per fare, creando questo essere?") - che compaiono all'atto della "*Creazione di Adamo*" o con le espressioni, calme e distese, che il volto del Creatore mostra nell'atto di separare le terre dalle acque e di creare Eva. Ed è per questo che al Vasari quel Dio "*mostrasi molto terribile*". E, per colmo, quelle inquietanti, "divine" terga, incomprensibilmente messe in evidenza e tanto impudicamente esibite in un luogo sacro... Non solo: la "*figura*" che, nella parte sinistra dell'affresco, risulta priva di corte celeste e che si proietta verso il basso, quasi in rovinosa caduta (come nella xilografia del Dürer del 1493, in cui Icaro viene presentato nell'atto di rovinare in acqua dal cielo), sembra transitare da una divina, gloriosa dimensione a una degradazione tutta terrena, sollecitando non pochi interrogativi. Si potrà anche far rilevare che Michelangelo non aveva più spazio sufficiente per inserire, nel riquadro, le presenze angeliche. Queste, certamente, sarebbero risultate alquanto difficili da figurare nelle stesse proporzioni in cui compaiono nella sezione destra dell'affresco - oltretutto farle tutte di schiena, in un ruzzolone collettivo di dubbio gusto... Inconcepibile. Per contro, non sarebbe stato difficile, da parte di un artista che avesse inteso procedere in tal senso, far, comunque, entrare tutto quanto in una proporzione ridotta e più distante. Ma, una volta rappresentata la corte angelica, quelle sontuose chiappe sarebbero scomparse. Così, invece... E c'è un altro particolare di cui - con le dovute cautele - può valere la pena discutere: le famose "*herbe et le piante*" di cui parla, per la prima volta, il Condivi e che la "*figura*" si accingerebbe a creare non sono agevolmente

identificabili; tuttavia si può tentare di farlo. Per quanto attiene alle “*herbe*”, “*nulla quaestio*”, mentre riguardo a quell’arbusto messo lì in bell’evidenza, si può ipotizzare trattarsi di un tasso (“*Taxus baccata*”), detto anche “albero della morte”, in stadio di arboscello. Se si concorda sul fatto che si tratta di pianta a foglie lineari, pennate, la quale produce arilli che, in fase di non completa maturazione - quando, cioè, coperti ancora, alla base, da una cupola di squame piccole e appressate, i frutti somigliano molto a ghiande di **rovere** -, non si può evitare di prendere in considerazione, ai fini di un’accettabile classificazione botanica, appunto, il tasso. Il riferimento alla morte si giustifica sulla base dell’etimo greco del nome della pianta: “*tóxon*” ed è da porsi in relazione al fatto che dal legno dell’albero, sin dalla preistoria, si ricavano archi e frecce (il cosiddetto “Uomo di Similaun” era dotato, appunto, di un arco di legno di tasso e il medievale arco lungo inglese era fatto di questo materiale), nonché quelle balestre, ancora ampiamente adoperate nel primo Rinascimento, erano tenute in gran conto dallo stesso Giulio II, se è vero che questi, “*nel 1509*”, aveva consentito sorgesse “*l’arciconfraternita del ss. Corpo di Cristo, posta in S. Giacomo in borgo*”, in “*vicinanza al palazzo apostolico*” – in essa furono accolti e, talora, anche sepolti “*vari cubiculari, balestrieri, mastro di stalla, datario ecc.*”.⁸ Inoltre l’alcaloide tassina, contenuto nella pianta, era utilizzato per avvelenare le punte dei dardi. Pianta, dunque, legata in qualche modo all’arte della guerra e, come sanno i botanici, fra le più letali presenti sul suolo italiano. E’ casuale che sia stata messa lì?

Resta, dunque, da chiarire, iconologicamente, il senso di tutte queste scelte compositive.

Qualcuno, in tempi recenti, ci ha provato: “... *era da quattro terribili* (si noti lo stesso aggettivo adoperato dal Vasari, N.d.R) *anni che Michelangelo soffriva sul ponteggio senza potere dedicarsi alla prediletta scultura. Avrebbe sicuramente desiderato insultare il papa in pubblico, ma, naturalmente, ciò avrebbe potuto costargli la vita o almeno la libertà. Così trovò un modo di inserire nell’affresco un insulto cosmico da parte dell’onnipotente in persona [il cui] manto purpureo sembra lasciare scoperto... non c’è un modo educato di descrivere il volgare gesto dipinto dall’esasperato fiorentino: il Signore mostra il sedere a Giulio II dalla volta della sua cappella, rivolgendo il suo divino fondoschiena proprio verso l’area cerimoniale del papa*”.⁹ “*Volgare gesto*”? Ma può Dio - perfino se tradotto in immagine - abbandonarsi a una tale manifestazione di dileggio originata (chissà mai quando – e, probabilmente, non registrata in

⁸ G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni etc.*, Venezia, MDCCCXLIII, Vol. XXIII, pag. 59.

⁹ R. Doliner, B. Blech, *The Sistine Secrets*, Glasgow, New York, 2008 (traduzione italiana: *I Segreti della Sistina*, Milano Rizzoli 2013, pagg. 246-247).

epoca rinascimentale) nel mondo anglosassone (“sic”!) - e può aver Michelangelo strumentalizzato il Creatore al fine di offendere Giulio in termini tanto palesi quanto dozzinali? Se ne dubita. Tuttavia, al sito Internet www.filateliareligiosa.it¹⁰, la tesi trova puntuale riscontro: “Nel secondo pannello, la prima parte separa la luce (il sole) dalle tenebre (la luna), nella seconda parte c’è la creazione delle piante ed è evidente lo ‘sfogo’ del pittore con un insulto ben chiaro al papa”, essendo l’affresco orientato proprio in direzione dell’area cerimoniale del pontefice. In ogni caso si fa rilevare come, in entrambi i casi, s’intenda porre in relazione la “figura” vasariana con l’avversione dell’Artista al pontefice (in questo nulla di nuovo e di diverso potrà dirsi in questa sede).

Nel 1999 Pierluigi De Vecchi¹¹, nel mentre fa, significativamente, rilevare alcune evidenti incongruenze compositive a carico dell’opera - “A sinistra, entro un campo più ristretto – e più arretrato rispetto al piano d’immagine – il creatore è raffigurato la seconda volta – in violento scorcio e di spalle – in atto di dirigersi verso la terra, allontanandosi dal primo piano. [...] Le ragioni dell’accostamento entro un solo comparto di due momenti della creazione – e di quelli in particolare – rimangono in parte oscure”. Infatti. E lo studioso tace del tutto su quell’imbarazzante esibizione anatomica.

Più recentemente, il già citato Einrich W. Pfeiffer propone una lettura dell’affresco - non prima di aver supposto una consulenza, prestata a Michelangelo, da parte di “un teologo pontificio” - in questi termini: “Possiamo dubitare che tale consulente fosse d’accordo con l’audace presentazione di Dio Creatore di tergo [sic!] nella scena della creazione delle piante. Qui la fantasia creatrice di Michelangelo è all’opera. L’artista prova l’impulso verso questo tipo di raffigurazione leggendo un passo della Scrittura. Nel Libro dell’Esodo Dio dice a Mosè che vuole veder il suo volto: ‘Tu non potrai vedere il mio volto. Nessun uomo che mi veda, può rimanere in vita... quando la mia Gloria passerà davanti a te, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mia destra, finché sarò passato. Poi toglierò la mano e tu vedrai le mie spalle’ (Es 33, 20-23). Il testo latino della Vulgata dice letteralmente: ‘tu vedrai le mie posteriora’. Le posteriora significano chiaramente le terga del corpo umano. Michelangelo ha così presentato, con evidenza plastica, la figura di Dio nell’atto di creare le piante nel quarto giorno”.¹² Senza pretendere di dar lezioni al S. J. Pfeiffer, facciamo notare, prima di tutto, che la creazione delle piante era avvenuta, secondo la Bibbia, il

¹⁰ A. Siro, *I segreti della Cappella Sistina. – La creazione degli Astri e delle Piante.*

¹¹ Pierluigi De Vecchi, *La Cappella Sistina. Il restauro degli affreschi di Michelangelo, con un contributo sul restauro di Gianluigi Colaucci*, Milano RCS 1999, seconda edizione, pag. 183.

¹² Einrich W. Pfeiffer, *La Sistina svelata: iconografia di un capolavoro*, Jaca Book Milano 2007, pag. 220.

terzo (Es 1, 13) e non il quarto giorno della creazione. Inoltre va precisato che, in italiano, la locuzione “*di tergo*”, a rigore, non esiste, mentre esistono “*a tergo*” e “*da tergo*”. Non solo: alcuni fra i dizionari da noi consultati (Sabatini-Colletti, Zingarelli, Gabrielli, De Mauro - del Battaglia si dirà poco oltre) registrano, per il sostantivo singolare maschile, i significati “*dorso, schiena, parte posteriore del corpo, spalle*”, mai menzionando le natiche o termini equivalenti. Quanto al testo della *Vulgata*, citato dal religioso tedesco, sia il termine *posteriora*, incluso nel testo girolamino, sia il *terga*, largamente adottato in Vaticano (“*Symbolum Portae Sacrae post nostra terga clauditur...*”, “*Haec tamen inoboedientia significat semper aliquem Deo terga vertere...*”), dovrebbero tradursi, correttamente, con “spalle, dorso etc.”, essendo le voci “deretano, natiche, glutei, chiappe, culo” (rese, in latino, con “*terga*” o “*culus*”) del tutto fuor di luogo in quel sacro contesto- e qui lo Pfeiffer prudentemente ipotizza che il (presunto) consulente teologico di Michelangelo non avrebbe assentito con “*l’audace presentazione*” del Creatore “*di tergo*” – “*id est*” - “*di chiappe*”. Tutta colpa di Michelangelo, quindi. Costui, avendo in mente il succitato passo di Esodo, avrebbe trasgredito al prudente consiglio dell’ipotetico teologo, teso, evidentemente, a non mescolare “diavolo ed acqua santa”. Ed è tutto, secondo lo Pfeiffer.

E non ci pare che la questione possa ridursi a questo. Invero, nelle diverse traduzioni correnti dell’Antico Testamento ad uso dei fedeli di vari Paesi e da noi consultate, non si riscontra mai alcuna, anche soltanto velata, allusione alla regione glutea allorché si volgono le *posteriora* della *Vulgata* nelle varie lingue. Facciano fede, “*ex plurimis*”, le edizioni della Bibbia dette *Concordata* [“*vedrai la mia spalla*”], *CEI/Gerusalemme* [“*vedrai le mie spalle*”], *Diodati* [*idem*], *Nuova riveduta* [“*mi vedrai da dietro*”], *Nuova Diodati* [*idem* come in CEI/Gerusalemme], *Luzzi/Riveduta* [“*mi vedrai per di dietro*”], *TOB* [“*tu me verras de dos*”], *KJV* [“*and thou shalt see my back parts*”], *ESU* [“*and you shall see my back*”], *Die Bibel - Verlag Herder. Freiburg, Basel, Wien 1980* [“*du wirst meinem Rücken*”]; *Nueva Biblia Española - Bibliatodo* [“*podrás verme espalda*”] e *Velho Testamento Biblia Online* [“*me verás pelas costas*”]. Inoltre l’originale masoretico della *Torah* riporta “*achorai*” (da “*achor*”, “*dietro, la parte posteriore*”), in opposizione a “*panim*”, “*davanti, di faccia*”, senza riferimento alcuno al “*terga*” inteso come natiche¹³. Peraltro di vere e proprie natiche, adottando le parole “*sheth*” e “*shethah*” e mai usando l’avverbio (più o meno sostantivato) “*achor*”, parla il testo masoretico in rarissimi passi

¹³ https://digilandes.libero.it/Hard_Rain/Antropomorfismi parte 1.pdf.

(2Sm 10, 4 e Is 20, 4). In Girolamo da Siena¹⁴ si trova: “*Queste sono le posteriora di Dio, le cui famose spalle ci fanno ombra di diletto conforto*”, mentre Salvatore Battaglia¹⁵ riporta, in Giordano Bruno 3-228: “*Della divina sostanza [...] non possiamo conoscer nulla, se non [...] di spalli o posteriori, come dicono i talmudisti*”. Trasformare, dunque, l’avverbio (sostantivabile) ebraico “dietro” nel sostantivo “didietro” inteso come “gluteo” - oltretutto attribuendo, “indubitanter”, allo stesso Michelangelo il ricorso a un arbitrario traslato semantico - appare scientificamente scorretto. Anche e soprattutto perché, negli altri riquadri della Sistina concernenti la Creazione di Adamo e la Creazione di Eva, i progenitori ben sostengono lo sguardo di Dio senza venirne inceneriti, onde non pare affatto plausibile imputare all’artista una volontà, appunto, di richiamare, attraverso l’ostentazione dei glutei divini, l’annichilazione dell’uomo che osi guardare il volto di Dio. Quanto, infine, all’espressione “*voltare le terga*” il De Mauro le conferisce non altro significato se non quello di “*voltare le spalle, fuggire di fronte al nemico*”. Con il che, introducendo lo Pfeiffer nella discussione (e quasi insinuandolo) il tema dell’audacia nell’esecuzione del manufatto, intende sancire l’equivalenza linguistica, illegittima nella lingua italiana, tra la locuzione “*di tergo*” (come detto non registrata e che, anche ad accettarla con beneficio d’inventario, significherebbe null’altro se non “di schiena, dorsalmente”) e i termini “glutei, natiche”. Il che non ci sembra, francamente, sostenibile. Per quanto riguarda le piante dei piedi della “figura creatrice delle piante”, non essendosi mai date, secondo le nostre conoscenze, rappresentazioni artistiche di siffatti divini particolari, ci è sembrato doveroso verificare se, nelle Scritture, si riscontrino luoghi in cui essi vengano nominati. In effetti, i piedi di Dio ricorrono in Is 66, 1 (“*Il cielo è il mio trono / e la terra lo sgabello dei miei piedi*”); Sl 99, 5 (“*Esaltate il Signore nostro Dio / prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi*”); Sl 132, 7 (“*prostriamoci davanti allo sgabello dei suoi piedi*”); Sl 18, 10-11 (“*una nube oscura aveva sotto i suoi piedi. / cavalcava sui cherubini e volava*) e Na 1, 3 (“*la nuvola è polvere dei suoi piedi*”), ma nulla di quanto descritto dal Salmista e da Naum si riscontra nel dipinto della Sistina. La “*figura*” è, dunque, priva degli attributi così plasticamente evocati dal testo biblico, quindi non riconducibile alla sfera del divino.

Riferendoci poi, ancora una volta, alle asserzioni dello Pfeiffer riguardo alla supervisione del lavoro del pittore da parte di teologi della corte papale, che lo studioso dà per scontata, l’intervento di costoro è lungi dall’essere stato scientificamente provato (non se ne riscontra

¹⁴ Girolamo da Siena, *Dell’opere toscane di Fr. Girolamo da Siena dell’Ordine Romitano di Santo Agostino*. Firenze MDCCLXX nella Stamp. Di S.A.R. per Gaet. Cambiagi, I, pag. 92.

¹⁵ S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET Torino, 1961.

alcuna traccia né nel Vasari né nel Condivi); anzi, presso il sito ufficiale dei Musei Vaticani, alla voce “Volta”, si può leggere la cauta affermazione: “E’ [...] **alquanto probabile** che il pittore per la sua realizzazione si sia valso della collaborazione di teologi della corte papale”¹⁶. Ciò che, oltretutto, sembra contrastare con i dati biografici dell’artista fornitici tanto dal Condivi: Michelangelo “ha similmente con grande studio ed attenzione lette le sacre scritture, sì de Testamento Vecchio, come del Nuovo, e chi sopra di ciò s’è **affaticato**” quanto dal Vasari: “Dilettosi molto della Scrittura sacra, **come ottimo cristiano che egli era**”.

Per concludere questa parte del discorso: se si è soltanto al terzo giorno della creazione (quella delle piante – Gn 1, 11-13) e al quarto (quella dei grandi lumi – *ibidem*, in Bibbia Concordata: 1, 14-15), l’affresco, cronologicamente letto da sinistra a destra, starebbe a indicare, in un crescendo assiologico, che quanto attiene alla dimensione terrena dev’essere subordinato a ciò che partecipa della sfera celeste e che, quindi, quella che il Vasari chiama la “**figura**” (diversamente dal Condivi, che l’assimila al “*medesimo Iddio*”), quasi cavallo nero che trascini la biga platonica verso le cose materiali e corruttrici dell’animo umano, può ben alludere a un disegno progettuale, da parte di Michelangelo, diverso, come si vedrà, da quello sostenuto dallo Pfeiffer.

Ancor più di recente Antonio Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani, si è così espresso in merito all’affresco di cui si tratta: “C’è qualcosa che lascia davvero stupiti quando si osserva l’ottava campata. Nella raffigurazione della creazione degli astri nostro Signore volatilizza con le natiche ben in vista. In effetti è una visione inusuale, difficile da spiegare. Mi diverto [“sic”!] a pensare a un lazzo tipo ‘amici miei’. Michelangelo, talvolta capace di ordire scherzi con i suoi amici Granacci e Bugiardini, magari avrà detto: Scommettiamo una cena che io, nella cappella del papa, dipingo il sedere di Nostro Signore? Così è stato...”. “Così è [sic!] stato”¹⁷ e non, almeno, “così **potrebbe** essere andata”. Nossignori: in casi del genere è consigliabile non essere granitici, “tranchant” e proporre, senza esitazione alcuna, l’improbabile l’ipotesi che un Artista noto per la sua “pietas” religiosa, abbia inteso, a mero scopo di burla, strumentalizzare a tal segno la persona divina da raffigurarla in una posa quanto meno sconveniente; per di più all’interno di un luogo sacro e, in certo modo, frequentato. In altri termini: se cogliere l’occasione di un motto di spirito del Magnifico a proposito di una certa testa di vecchio fauno e farne oggetto d’innocente divertimento adolescenziale appare cosa non soltanto lecita, ma anche segno d’indubbia vivacità d’ingegno e d’innocua disposizione allo scherzo, nel fatto

¹⁶ www.museivaticani.va//content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina.

¹⁷ Corriere della Sera “online”, del 10-18.10.2012.

d'impancarsi a rappresentare il papa a sedere scoperto non c'è chi non vedrebbe tutt'altra e non ingenua disposizione d'animo: scherzare e dileggiare non sono la stessa cosa.

Un'altra interpretazione della “*figura*” dell'affresco viene data in Internet (www.homolaicus.com): si tratterebbe della Sapienza di Dio. In tale contesto il riferimento più ovvio ci pare essere il passaggio biblico nel quale essa coincide con la “*scienza delle cose che sono, la scienza*” della “*posizione degli astri*” e della “*varietà delle piante*”¹⁸; secondo la nota esegesi condiziana dell'opera. Il che non spiega, tuttavia, perché il divino attributo (la “*Sophia*”, appunto) dovrebbe mostrare le natiche. In www.culturacattolica.it¹⁹, poi, si legge: “*nella prima scena, la più vicina all'altare delle celebrazione, Dio separa la luce dalle tenebre. Il Padre occupa tutta la scena, anzi il suo corpo esce dai confini dell'affresco, quasi a indicare che prima di ogni atto Creatore tutto era ricolmo dell'infinita corporeità di Dio. La figura del Creatore, nelle scene successive, si fa progressivamente più piccola. Questo si accorda con una teoria rabbinica per la quale se Dio non si ritraesse volontariamente per lasciar posto al creato, Egli riempirebbe ogni cosa in modo assoluto. [...] La creazione delle piante, del sole e della luna, descritta in modo simultaneo: Dio sa tutto e tutto vede, come canta il salmista: 'alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Il sole è simbolo di Cristo perché brilla di luce propria, e la luna è simbolo della Chiesa (e per il giudaismo di Israele [?]) perché brilla di luce riflessa. Michelangelo vuole così mostrare che Dio aveva previsto la Redenzione mediante il Figlio divino fin da principio. Quindi: nell'area destra dell'affresco, il tempo atmosferico, gli equilibri delle stagioni, mentre nell'area sinistra il tempo cronologico, la storia. Dio padre è ritratto di spalle, perché lo svolgersi della storia rimane per l'uomo un mistero e crea la varietà delle piante ["sic"]. Quale il soggetto della frase? Forse, Dio non voglia, "lo svolgersi della storia"? N.d.R., simbolo appunto della vita, ma anche dell'esistenza umana, come bene esprimono diverse parabole evangeliche (ad es. la parabola del seme gettato in vari terreni).*” Tutto bene, se non fosse per quelle terga tutt'altro che divinamente esibite...

In www.symbolon.net si ripropone la stessa tesi dello Pfeiffer a proposito della terga di Dio, commettendo, a fini apologetici, lo stesso errore filologico: “*nel testo ebraico si dice che Mosè può vedere hachorày ["sic" !], il latino traduce posteriora mea, letteralmente 'il didietro' ["sic" !]. Qui l'artista sceglie di rappresentare il lato B di Dio. E' un modo per esprimere un'esperienza*

¹⁸ Sapienza, Ne *La Bibbia Concordata*, A. Mondadori Verona, 1968, 7, 17. 19-20, pag. 1016.

¹⁹ Schede di lavoro - La creazione in Michelangelo – Dio creatore e onnipotente e onnipresente, pagg. 2-4.

mistica [?] *di contemplazione della sua presenza operativa, ma nascosta* [?]²⁰. Meno bene: sia per l'articolo determinativo "ha", erroneamente aggiunto al testo masoretico e, di conseguenza, arbitrariamente interpretato, sia per la forzata traduzione del "*posteriora mea*", in contrasto con le traduzioni di **tutte** le Bibbie correnti, sia per l'approvazione di una scelta iconografica che, secondo lo stesso Pfeiffer, i teologi dell'epoca avrebbero sconsigliato e che, invece, il teologo d'oggi approva senza esitazione (misteri dell'incoerenza esegetica).

Il precedente botticelliano.

Tralasciamo ora l'argomento principale del presente lavoro, per condurci ad altri due affreschi, situati, l'uno di faccia all'altro, sulla parete sud e su quella nord, rispettivamente, della Cappella. Si tratta di opere collocate nella fascia inferiore della Sistina, commesse, verso la fine del XV secolo, da papa Sisto IV Della Rovere, zio di Giulio II, ad un gruppo di artisti, per lo più fiorentini, tra i quali, in posizione preminente, il Botticelli. Lo stesso Pfeiffer si sofferma sul significato allegorico di questi due affreschi botticelliani, indicati, rispettivamente, dai sovrastanti titoli, come "*Temptatio Moisi legis scriptae latoris*" e "*Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*". In tali opere lo studioso tedesco, in questo preceduto da altri, ravvisa numerosi indizi riguardanti un grave fatto di sangue avvenuto a Firenze poco prima dell'esecuzione dell'affresco. Il contenuto della prima s'ispira a luoghi diversi del Libro dell'Esodo, mentre quanto è raffigurato nella seconda concerne i racconti di Matteo 4, 1-11 e di Luca 4, 1-13. Nella parte destra della prima delle due opere, collocata a sinistra rispetto al trono pontificio, si scorge un personaggio che, ferito al capo, viene soccorso da una donna in abito celeste e condotto all'interno di un edificio che, secondo i più, rappresenta un "Tempio". Egli, che viene identificato, nel contesto veterotestamentario (Es 2, 11-12), con l'ebreo ferito da un egiziano sul quale si abbatte poi la vendetta di Mosè (la cui scena è giustapposta, appena a sinistra, rispetto a quella del soccorso prestato al medesimo ferito), porta, infilata nella cintola, una cazzuola. Nel personaggio il Lightbown²¹ ravvisa Giuliano de' Medici, fratello del Magnifico, ucciso in Santa Maria del Fiore nel corso della congiura dei Pazzi del 26 aprile del 1478. La congiura era stata ordita da emissari di papa Sisto IV, divenuto nemico della Firenze

²⁰ C. Doglio, *Gli affreschi della Cappella Sistina raccontano la storia della salvezza. XVIII settimana biblica* – Certosa di Pesio 2016, pag. 101.

²¹ R. Lightbown, *Sandro Botticelli. Leben und Werk*, München 1989, pag. 92.

medicea per le note vicende relative al possesso della città di Imola e della gestione delle finanze pontificie.

Riguardo a questi fatti si è a lungo dibattuto circa le responsabilità personali di papa Sisto IV nei fatti di sangue che portarono a morte Giuliano. Che il pontefice caldeggiasse un mutamento di governo nella città del giglio è certo. Quanto, poi, al fatto che esso dovesse prodursi in modo cruento, alcune parole pronunciate dal pontefice sembravano allontanare da lui ogni sospetto. Della questione si era occupato, a suo tempo, Maurizio Calvesi²², assumendo una posizione assolutoria nei riguardi di Sisto, il quale sarebbe stato contrario a soluzioni delittuose della crisi politica in atto. La questione è stata riproposta, recentemente, da Sergio Rossi²³ il quale non solo riprende, condividendole, le tesi dell'allievo di Argan, ma, allo scopo di confutare l'assunto del Botticelli circa un avallo personale del papa riguardo all'assassinio del minore dei signori fiorentini, propone di scagionare del tutto il Della Rovere dall'accusa di complicità criminale con i congiurati anti-palleschi, sostenendo che gli affreschi botticelliani che avrebbero alluso, in maniera così tanto palese, alle colpe del papa sarebbero stati, invece, proprio da costui "*voluti per autoassolversi dall'accusa di complicità nella congiura stessa*". La tesi si sosterebbe sulla base delle dichiarazioni di Sisto espresse nel contesto degli stessi avvenimenti: "*Io non voglio la morte de niun per niente, perché non è offitio nostro acconsentire alla morte de persona; e bene che Lorenzo sia un villano e con noi se porte male, pure io non vorria la morte sua per niente*". Sennonché lo stesso Rossi riconosce, avvedutamente, la difficoltà di "*appurare se queste parole fossero sincere*", onde ci pare non inutile alquanto ritornare sulla questione. E' un fatto che all'uccisione di Giuliano parteciparono, assumendo un ruolo attivo, un certo numero di religiosi (e che religiosi!): un arcivescovo e, addirittura, il vicario pontificio, del quale tutto si può dire ma non che non avesse previamente informato il pontefice del disegno concepito in termini delittuosi (infatti, quale mai altra soluzione al problema si sarebbe potuta concepire, se non l'eliminazione fisica dei reggitori di Firenze, allo scopo di estrometterli dal potere in tempi brevi, stante l'indubitabile favore del quale essi godevano in città, mettendo la stessa città di fronte al fatto compiuto [come non riandare la locuzione "cosa fatta capo ha", attribuita a Buontelmonte dei Buondelmonti, di cui al delitto di Firenze del 1216 evocato da Dante come "*mal seme per la gente tosca*"²⁴). E, poi, in quale conto tenere le dichiarazioni concilianti di Sisto in un contesto,

²² M. Calvesi, *Le arti in Vaticano*, Fabbri Milano 1980, pag. 75ss.

²³ S. Rossi, *La Sistina ri-svelata? Nuove precisazioni (e qualche scoperta) sugli affreschi quattrocenteschi*, in *Acta/Artis. Estudis d'Art Modern*, 2013, 1, 95-105.

²⁴ Dante, *Inferno* XXVIII, 108.

come quello rinascimentale, che non aveva certo bisogno che fosse il Machiavelli a svelare qualche decennio dopo, ai reggitori degli stati, l'obbligo "morale" del principe di simulare e dissimulare? Quante volte nella storia, prima e dopo il Della Rovere, la "realpolitik" aveva e avrebbe assegnato al delitto il compito di dirimere cruciali questioni di stato? Come, dunque, escludere "a priori" un "gioco delle parti" fra chi – il papa - si dichiarava pubblicamente contrario alla soppressione dei signori fiorentini, ma favorevole solo alla loro esclusione dal potere cittadino, e coloro – gli emissari ecclesiastici di Sisto - che, mandando a buon fine il complotto anti-mediceo, avevano da portare a termine, in prima persona, il "dirty job"?

Ritornando all'affresco botticelliano titolato "*Temptatio Moisi legis scriptae latoris*", si fa notare come il personaggio in tunica gialla e manto verde - senza dubbio il grande legislatore biblico - ivi raffigurato ben sette volte, in basso a destra levi la sua spada su un uomo premuto contro il terreno e in procinto di venire ucciso. La maggioranza degli storici dell'arte, compreso lo Pfeiffer, hanno effettivamente riferito la scena all'episodio, narrato in Es 2, 12, nel quale Mosè uccide un egiziano che aveva percosso un ebreo. Acutamente il Rossi²⁵ interpreta invece il particolare dell'affresco come allusivo all'uccisione di Giuliano, così come riferisce a Lorenzo, che viene condotto a salvamento nella sacrestia di Santa Maria del Fiore, il personaggio che all'estrema destra, viene soccorso da un personaggio femminile in abito azzurro (la Vergine Maria, la "Mater misericordiae" della "Salve Regina", provvidenziale salvatrice, dalla tunica o dalla sopravveste azzurra). Il ragionamento è ineccepibilmente plausibile, eppure una qualche considerazione aggiuntiva crediamo sia legittimo proporla. Come appena detto, nel personaggio maschile figurato all'estrema destra, che porta, infilata nella cintola, una cazzuola, lo Pfeiffer ravvisa, sulla base di un ritratto collocato nella National Gallery di Washington (non di Londra, come pare sfuggito allo studioso), le fattezze di Giuliano de' Medici, definendo il personaggio medesimo come "*muratore*"²⁶. Il medesimo studioso interpreta iconologicamente il tutto nei termini seguenti: "*il muratore significa l'interesse per le cose terrene*". E qui, da parte nostra, si può ipotizzare che il Filipepi abbia inteso confondere le acque, allo scopo di rendere più sfumati i riferimenti a quei fatti di sangue, onde ci permettiamo di suggerire che nella figura correttamente identificata dal Rossi come quella di Lorenzo, scampato alla morte, sia confluito anche un certo riferimento a Giuliano. Se, in occasione della congiura, fu solo il primo a sfuggire

²⁵ Op. cit., pagg. 99-100.

²⁶ E. W. Pfeiffer, op. cit., pag. 34.

all'attentato, vivo benché ferito²⁷, occorre spiegare meglio il significato di quella cazzuola che si vorrebbe riferita, dallo Pfeiffer, al gaudente materialismo del minore dei due Medici. A nostro avviso l'arnese va riferito non già a Lorenzo, bensì a Giuliano e a quella "Compagnia della cazzuola" che, fondata a Firenze da un'allegria compagnia di buontemponi avvezzi alla crapula, traeva il suo nome da un episodio di cui si era molto discusso in città. Lasciamo parlare, ancora una volta, il Vasari²⁸: "La Compagnia della Cazzuola [...] ebbe principio in questo modo: [...] esso Feo [...] venne veduto, mentre si mangiavano le ricotte, al Baia in un canto dell'orto appresso alla tavola un monticello di calcina, dentrovi la cazzuola, secondo che il giorno l'aveva quivi lasciata un muratore; per che prese con questa mestola o vero cazzuola alquanto di quella calcina, la cacciò tutta in bocca a Feo, che da un altro aspettava a bocca aperta un gran boccone di ricotta, il che vedendo la brigata, si cominciò a gridare: 'Cazzuola, cazzuola!'. Creandosi dunque per questo accidente la detta Compagnia, fu ordinato che il tutto quegli uomini di quella fussero ventiquattro, dodici di quelli che andavano come in que' tempi si diceva, per la maggiore, e dodici per la minore, e che l'insegna di quella fusse una cazzuola, alla quale aggiunsero poi quelle botticine nere che hanno il capo grosso e la coda, le quali si chiamano in Toscana cazzuole. [...] E non passarono molti anni (tanto andò crescendo in nome) facendo feste e buoni tempi, che furono fatti di essa Compagnia della Cazzuola il signor **Giuliano de' Medici**..."

Per concludere: l'affresco sulla "*Temptatio Moisi legis scriptae latoris*" appare comunque un violento atto di accusa del filo-mediceo Botticelli nel riguardi di Sisto IV e della sua politica tesa a stabilire una forte supremazia dello Stato della Chiesa sugli altri stati italiani e ad esaltare il primato pontificio sulle tendenze conciliaristiche che mai si erano del tutto sopite²⁹ nonché un terribile "memento" delle malefatte del pontefice. Lo stesso Botticelli dissemina, poi, di numerosi altri particolari l'affresco "*Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*". In basso, all'estrema sinistra, si notano tre personaggi che, per abiti e postura, lo Pfeiffer identifica con gli orditori della congiura che portò a morte Giuliano³⁰, mentre Lorenzo, fratello di quest'ultimo, compare un po' più verso il centro del riquadro, vicino a numerosi altri personaggi la cui presenza allude al medesimo complotto e alle vicende ad esso collegate.³¹ I palesi riferimenti alle

²⁷ N. Machiavelli: *Istorie fiorentine*. Sito Internet: *Istorie fiorentine* – Ousia it, pag. 144. F. Guicciardini: *Storie fiorentine*. Sito Internet Filosofico.net/storie_fiorentineguicc.htm – IV La Congiura dei Pazzi (1478).

²⁸ G. Vasari, op. cit., *Vita di Giovanfrancesco Rustici*.

²⁹ L. D. Ettlinger, *The Sistine Chapel before Michelangelo*, Oxford 1965.

³⁰ H. W. Pfeiffer, op. cit., pag 38

³¹ H. Pfeiffer, op. cit., pagg. 42 e 80.

colpe di Sisto, nei “titoli” delle “*Temptationes*” (così lo Pfeiffer, egli gesuita e, forse, ostile, per motivi di storica rivalità fratesca e di manierata costumanza alle diatribe e alle gelosie dei chiostri, al frate minore conventuale Giulio II: “*Il papa, al contrario di Mosè, non ha resistito [alle tentazioni, N.d.R.]: infatti non ha né represso le sue aspirazioni mondane, né ha cacciato dalla fonte [raffigurata nel dipinto, N.d.R.] i falsi pastori già presenti al momento della sua ascesa al trono. E nemmeno è andato nel deserto in digiuno e in penitenza, come fece Mosè che, nel riquadro, portando il suo bastone sulle spalle – come la croce – si dirige verso un albero completamente spoglio: tutto questo non è altro che una serie di allusioni alla passione di Gesù Cristo*”), indussero il della Rovere, che aveva già nominato il Botticelli sovrintendente ai lavori, come si desume dall’assegnazione della commessa ad eseguire i ritratti dei papi, a revocare a costui l’incarico, a ritardare i pagamenti dovutigli - come attesta lo stesso Pfeiffer³² - e a rimpiazzarlo con il Signorelli, pur evitando di amplificare lo scandalo delle sue malefatte con la distruzione dell’affresco³³. Purtroppo per lui, Sisto, officinando in Sistina, non avrebbe mai più potuto sottrarsi alla visione, continuamente riproposta, di quegli affreschi che gli ricordavano di essersi coinvolto in un omicidio e di non aver certo rappresentato, per la sua condotta politica e il suo nepotismo, un modello per la cristianità e i reggitori di stati. Quanto all’affresco intitolato “*Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*”, è parimenti evidente il suo contenuto polemico nei confronti di papa Sisto, venendovi allegoricamente rappresentati alcuni tra i fautori della rivolta antimedicca. A tal proposito precisa lo Pfeiffer: “*Sisto IV, [...] seduto sul trono papale, collocato sotto l’affresco di Mosè solo a fatica sarà riuscito a fissare lo sguardo sul sacrificio di purificazione del Botticelli sulla parete di fronte. Ma ciò che doveva irritare ancora di più il pontefice era che, qualora avesse voluto salire sul trono, sarebbe stato costretto ad avere davanti agli occhi Giuliano de’Medici, l’assassinato. [...] Il trono papale è infatti collocato stabilmente sotto il lato destro di questo riquadro*”³⁴

Alla corte dei Della Rovere: fra Botticelli e Michelangelo. Ancora sui glutei di Dio.

Quali, dunque, i rapporti di tali opere con quella parte dell’intervento michelangiolesco in Sistina che rappresenta il “focus” del presente intervento? Prima di tutto si noti che i suddetti affreschi botticelliani risultano collocati, su pareti opposte della Sistina: l’uno di fronte all’altro,

³² Ibidem.

³³ R. Lightbown, *Sandro Botticelli. Leben und Werk*, Munchen, 1989, citato da H. Pfeiffer, ivi, pagg. 92 e 94s.

³⁴ H. Pfeiffer, ivi, pag. 42.

risultandone un effetto di rimbalzo mnestico “*come da iri da iri*”. Ma, quel che più stupisce è la collocazione, coerente con il contenuto dei sottostanti affreschi, che Michelangelo intese dare, rispettivamente, a due delle sue opere sovrastanti, a lunetta, i finestrioni parietali della cappella: sulla parete sud, esattamente al disopra dell’affresco “*Temptatio Moisi legis scriptae latoris*”, viene dipinta la scena che raffigura Ruth e Booz (Boaz), mentre su quella nord, in corrispondenza con la “*Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*”, si scorgono, in alto, le figure di Davide, Salomone infante e Betsabea: a rinterzare la polemica anti-roveriana del Botticelli.

Vediamo un po’. Nella Scrittura Davide, che è descritto, da giovane, come colui che, nel mito giudaico,³⁵⁻³⁶, manifesta (2Sm 1, 26: “*Sono triste per te, o Gionata, fratello mio. / Tu mi eri grandemente caro, / più prezioso era il tuo amore per me, più che l’amore delle donne*”) la sua omosessualità, più o meno sublimata, nei riguardi di Gionata, figlio di Saul. Morti questi due, egli è il re che completa quella “reconquista” della Terra Promessa contro gli occupanti Filistei che proprio Saul aveva avviato. Evidente il parallelismo, appunto, fra Saul e Martino V da una parte e Davide e Giulio II dall’altra in ordine alla restaurazione del potere papale in Emilia (soprattutto nei confronti della città di Bologna). Inoltre, Michelangelo, raffigurando il re citaredo proprio in **quel** riquadro, che, non a caso, sovrasta l’affresco botticelliano della “*Temptatio Iesu Christi latoris evangelicae legis*”, evocante la congiura finalizzata all’uccisione di Giuliano de’ Medici, intende alludere, attraverso la raffigurazione di colui che aveva mandato a morte l’innocente Uria, l’Ittita sposo di Betsabea, al sangue versato dai Della Rovere: a Firenze, come a Mirandola. E, qui, crediamo giovi richiamare l’attenzione sulle fattezze del Davide quali figurate nella lunetta: il soggetto, lo sguardo intenso, quasi “**terribile**” (Vasari), porta una barba bipartita ed esibisce vistosi mustacchioni pettinati in fuori. Se si rivà alla statua michelangiolesca di Giulio II della Basilica Eudossiana, decombente quasi su un triclinio, al modo etrusco, si noteranno gli stessi baffoni, questa volta pettinati in basso (la morte annulla gl’irsuti spiriti pugnaci), che possono attribuirsi al Davide della lunetta. Peraltro, nei ritratti raffaelleschi del papa questi non si mostra per nulla baffuto e, nell’affresco di Melozzo, appare similmente glabro. Quanto al dirimpettaio Booz, lo Peiffer lo tratteggia in questi termini: “*Il vecchio Booz ha un grembiule di un brutto colore giallo grigio [...]. Quando il giallo non è vivace e tende all’oro, allora assume un significato negativo e richiama abitualmente il peccato. Dal momento che la Sacra Scrittura non descrive Booz né come peccatore né come un vecchio e [“sic”!] brutto, è*

³⁵ I. Finkelstein, N. A. Silberman, *Le tracce di Mosè. La Bibbia fra storia e mito*, Carocci Roma, 2011.

³⁶ T. Thompson, *The mythic past. Biblical archaeology and the myth of Israel*, Basic Books New York, 2000.

necessario tener presente dove è collocato questo affresco nell'ambito della Cappella Sistina, vale a dire sulla sinistra, immediatamente al disopra del trono papale. Possiamo concludere che Michelangelo ha inteso fare, in modo temerario, la caricatura di papa Giulio II" (Pfeiffer, ivi, pag. 121). Se, poi, si dubitasse circa l'effettiva rassomiglianza tra il Booz della Sistina e il papa di S. Pietro in Vincoli, si dovrebbe riflettere anche sul fatto che, ove si ravvisino in lunetta, sia pure in caricatura, le fattezze di Giulio II, occorrerà prendere atto che, a maggior ragione, il Davide della lunetta della parete opposta corrisponde alle fattezze del pontefice. Anche qui significativa è la corrispondenza fra il sottostante affresco del Botticelli "*Temptatio Moisi legis scriptae latoris*", anch'esso allusivo alla vergognosa congiura ordita da papa Sisto, e il dileggio indirizzato a Giulio, suo nipote, grottescamente raffigurato come un uomo dallo sguardo inquieto e sospettoso.

Concludendo questa parte del discorso, si può constatare, da parte di Michelangelo, un preciso disegno, inserito in quel telaio di rimandi che è la Sistina: quello di collegarsi alla polemica anti-roveriana del Botticelli. C'erano, a disposizione, decine di metri per collocare il riquadro della "*Creazione degli astri e delle piante*" e i suddetti affreschi delle lunette in altro – e più opportuno – luogo. Ma no, Michelangelo li volle proprio là. E, come a concludere un suo ideale, polemico intradosso, sostenuto dai piedritti botticelliani, egli va a situare, con mirabile coerenza e come in un "continuum", sulla volta della Cappella, tale "*Creazione*"; sigillo, in forma quasi di chiave di volta, di una sua immedicabile avversione nei confronti di Giulio. Ciò che spiega, quanto, invece, risulterebbe inspiegabile: l'inversione, effettuata da Michelangelo, della cronologia biblica relativamente alle opere e ai giorni della creazione di cui si è detto all'inizio di questo saggio. In altri termini: l'Artista, al fine di ricordare i significati della sua opera con quelli del sottostante ciclo botticelliano delle "*Tentazioni*", fu costretto ad anticipare il tema della "*Creazione degli astri e delle piante*" al secondo pannello invece di servirsene per il terzo (e viceversa). Se non l'avesse fatto questa parte dell'opera sarebbe apparsa sfalsata rispetto a quella del Filipepi, quindi assai meno leggibile nei significati cui egli intendeva, in ogni caso, dare rappresentazione. Infatti, nel programmare iconograficamente il suo intervento in Sistina, Michelangelo intende fare a papa Giulio quel che Botticelli aveva fatto a papa Sisto, reiterando l'avversione del primo artista che aveva avuto il coraggio di esprimere al pontefice regnante tutta la sua avversione. E, forse, non è tutto, sul piano della riflessione teologica: poiché alle lunette di entrambe le pareti corrispondono, in alto, non solo l'appena citato affresco, ma anche una metà del riquadro concernente la "*Separazione della luce dalle tenebre*", sembra pertinente alla trattazione richiamare, sulla base della successione cronologica delle storie della Genesi, che momento iniziale e cruciale, nella storia della salvezza, è il discrimine, appunto, tra la Luce e le

Tenebre. D'altronde la temperie politica ed ecclesiastica di quei primi anni del secolo decimosesto stava lì ad indicare che la tragica questione posta dal polisemico/antisemico “*katélaben*” di Gv 1, 5 (“vincere” contro “accogliere”) non avrebbe concesso, in prospettiva, facili speranze.

Tornando, per poco, alla “*Creazione dei grandi luminari e delle piante*”, si può rilevare come lo Pfeiffer dia per scontato, come si diceva, un intervento di consulenti teologi della Curia nella fase dell’elaborazione del progetto michelangiolesco e che essi avrebbero sconsigliato di raffigurare Dio nell’atto di esibire tanto i suoi glutei quanto le piante dei suoi piedi, non sostenute, oltretutto, da celesti nemi o da biblici sgabelli. Consiglio evidentemente rigettato dall’Artista, cui lo Pfeiffer accolla tutta la responsabilità dell’*audace* opzione iconografica. E se per caso - ci si perdoni la malignità - fosse stato proprio uno di quei teologi (magari ancora legati a quella Casa Borgia tanto odiata da Giulio, ma ancora rappresentata dalla sempre temibile Lucrezia) a suggerire all’Artista quella “*audace presentazione*”? Cose così in Vaticano si son sempre fatte e ipotizzare, con tutte le necessarie cautele, una fronda avversa alla dinastia roveriana non appare fuor di luogo, tenuto conto del fatto che, seppure frate Martino è ancora cattolico (l’anno prima si era aggirato per le vie di Roma, sempre più turbato dallo sfascio della navicella petrina), a Firenze hanno già dovuto fare i conti, regnante Alessandro VI, con altro frate ribelle - ferrarese - dal quale sia Botticelli sia Michelangelo sono stati intensamente influenzati... E, forse, già clandestinamente, circola, dentro la Città Eterna, l’erasmiano “*Iulius exclusus e coelis*”.³⁷ E’, dunque, sostenibile che Michelangelo, con o senza l’ausilio di teologi, avrebbe incoerentemente accostato, fuori da ogni ragione contestuale e fuor di logica (si ricordi che, quando Dio crea le piante l’uomo non è stato ancora creato, come invece obbligherebbe a pensare la sequenza invertita degli eventi fatta dall’Artista), i passi di Gn 1, 11-13 e di Es 33. 20-23 e l’avrebbe fatto in contrasto con la coerente successione cronologica degli episodi biblici da lui raffigurati negli altri riquadri?

Non è Dio. La presunta omosessualità di papa Giulio. La vendetta di Michelangelo

Discostandoci, ancora per poco, dal filo conduttore della nostra inchiesta, prendiamo ora in considerazione la tesi della vicaria del Cristo-Dio che il pontefice pretende di esercitare in terra. Le origini di tale pretesa (di difficile legittimazione sul piano scritturistico e fieramente contrastata da quel luteranesimo che avrebbe poi influenzato i circoli riformatori cattolici ai

³⁷ S. Seidel Menchi, *Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami*, vol 41, Tomo 1, 8, Boston, 2013.

quali Michelangelo si sarebbe, in seguito, associato) viene da lontano: era stato il siro Ignazio di Antiochia, capofila dei cosiddetti Padri Apostolici, ad affermare (Lettera ai Magnesiani VI, 1), tra l'88 e il 107 d.C., la subordinazione dei discenti alla “*guida del vescovo al posto di Dio*” (ma Lutero avrebbe, di lì a poco, asserito, con forza, che l'unico mediatore fra Dio e l'uomo è il Cristo). Francesco Guicciardini, da parte sua, avrebbe annotato: “*il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra [...] non riteneva di Pontefice altro che l'abito e il nome*”.³⁸ La dottrina ignaziana, peraltro, si sarebbe radicata nella storia della Chiesa a tal segno che, ancora in tempi recenti, il papa viene definito “*vicario di Cristo*”³⁹ “ergo”, in virtù della proprietà transitiva sancita dal dogma niceno della assoluta uguaglianza delle Persone della Trinità, “**vicario di Dio**”. Michelangelo, col figurare un personaggio che, ripreso di spalle, quindi non identificabile con la necessaria, assoluta certezza richiesta dal contesto, nei suoi tratti fisiognomici, con il Dio Creatore cosmico dipinto a destra, privo di corte angelica e dal cielo, quasi Icaro, Fetonte o Sennacherib (Proto-Isaia 14, 12-20; 37, 37-38), precipitato giù, reietto dall'indice destro di un Altissimo irato, che viene creando il Sole (simbolo cristiano, questo, di luce celeste opposto alle potenze ctonie), in fuga dal cielo, non sostenuto da un pavimento di nubi e fatalmente attratto dalla terra⁴⁰ e che, di certo, non divinamente mostra il sedere, intende, probabilmente, dando credito a voci correnti su Giulio, corbellare, forse censurare, l'omosessualità di un papa che non ha perso, tuttavia, tutte le sue prerogative iconografiche, vestito com'è della medesima tunica viola del Creatore (ma qui è bene ricordare che l'abito non fa il monaco - e men che meno Dio). Si potrebbe obiettare “Quanto all'assenza di presenze angeliche al seguito del personaggio di sinistra essa non dimostra affatto la sua non divinità; infatti, anche nel riquadro della “*Separazione della luce dalle tenebre*” Dio non si accompagna ad angeli e, tuttavia, si tratta proprio di Lui”. Tale scena, come una volta mi spiegò un rabbino, andrebbe riferita al concetto teologico di quella “solitudine di Dio” che, al principio dei tempi, precedette la stessa creazione degli angeli. E che dire di quel mucchio di mostruose, enormi ghiande (di minute, a celebrare la gloria del nome dei Della Rovere, se ne trovano anche sulle modanature architettoniche, oltre che, sparse qua e là, anche nei dipinti quattrocenteschi - ma chi le vede?) che, assimilate quasi a itifalli, debordano proprio nel riquadro oggetto dello studio presente, essendo precisamente

³⁸ *Storia d'Italia di Messer Francesco Guicciardini ridotta alla miglior lezione dal Professore Giovanni Rosini*, Vol. 3, 1511, Dal Libraio Giuseppe Rejna, Milano. MVIII XLIII, pag. 160.

³⁹ Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica della Chiesa *Lumen Gentium*, 22.

⁴⁰ Michelangelo. Rime/260. *Non è sempre di colpa aspra e mortale*. In: it.wikisource.org.

volte al deretano della “*figura*” vasariana, nonché in altri riquadri - e sempre in relazione a nudi di giovani maschi dalle posture sovente effeminate?

Che a Giulio II venisse attribuita fama di sodomita è attestato da varie fonti. “In primis” quella del diarista veneziano Girolamo Priuli, del 1509: “*Conduzeva cum lui li sui ganimedi, id est alchuni bellissimoi giovani, cum li quali se diceva publice che l’havea acto carnale cum loro, ymmo che lui hera paziente et se dilectava molto di questo vitio sogomoro, cossa veramente abhorrenda in chadauno*”⁴¹, poi quella dello storico Marino Sanudo, anch’egli veneziano, che, in un sonetto del 1506 (le date sono importanti nel contesto degli avvenimenti richiamati in questa sede), ammonisce il pontefice: “*Ritorna o padre santo al tuo San Pietro / e stringi il freno al tuo caldo dextere / che muoversi per dare in segno e poi fallire / recha altrui più disonor che darsi addietro. // Per strali e lanze di carne e di vetro, el Bentivoglio non vorrà partire / possa che intenda, che non poi fornire / benché sia chi te spinge ognhor da dietro. // [...] Bastiti esser provvisto / de Corosso, de Tribiam, de Malvasia, / et dei bei modi della sodomia; / et meno biasmo te fia / col Squarzia e Curzio nel sacro palazzo / tenir a bocha il fiasco, e in culo il cazo*”⁴², laddove il senso degl’interessati consigli pertinenti alla strategia della guerra bolognese si mescola, con fine mestiere letterario, ai riferimenti, più che alle allusioni, circa le abitudini sessuali del papa. Che, poi, quest’ultimo, fiero nemico dei Veneziani, che aveva scomunicato, fosse oggetto del loro disprezzo – ed eventualmente calunnia (alla quale anche il mediceo Michelangelo si sarebbe associato) - non meraviglia, ma ciò non sembra ragione sufficiente per sostenere che, al fine di diffamare, Priuli e Sanudo inclinassero alla calunnia - tenuto conto del fatto che, anche dopo la morte, Giulio era tenuto per sodomita (si vada alla pasquinata, del 1534, che ritorna ancora sul punto: “*Sixtum lenones, Iulium rexere cinaedi*”⁴³. Giulio: istitutore del Corpo della Guardia svizzera, i cui militi, a Roma, forse non a caso, venivano comunemente chiamati, almeno sino all’800, “i froci” (leggasi il sonetto del Belli *La pisciata pericolosa*⁴⁴). Ma, com’è agevole comprendere, la materia si presta a facili strumentalizzazioni, al di là dell’uso che se n’è, di volta in volta, fatto.

⁴¹ G. Priuli, *Diarii*, in *Rerum italicarum scriptores*, Tomo XXIV, parte III, Zanichelli Bologna, 1938, pag. 312.

⁴² M. Sanudo [il giovane], *I diarii*, Venezia 1879-1902 (ristampa anastatica Forni Bologna, 1969-1979, vol. 6, col. 463.

⁴³ V. Marucci [a cura di], *Pasquinate del Cinque e Seicento*, Salerno editrice Roma, 1988, pag. 118.

⁴⁴ G. G. Belli, *Tutti i sonetti romaneschi* [a cura di B. Cagli], Newton Compton Roma 1972, pag. 1997.

Autorevoli storici, tra i quali il Pastor⁴⁵, non menzionano affatto l'omosessualità di Giulio, quantunque il Sanudo (ibidem "*Sanuto*") venga riputato assai credibile dallo storico austro-tedesco, che lo cita infinite volte; onde occorre decidersi: o il cronachista, certamente avverso a papa Giulio in quanto veneziano, è attendibile – ciò che viene attestato dalla fiducia in lui riposta da uno storico reputato serio - allora l'accusa di omosessualità rivolta al pontefice diviene anch'essa attendibile o tutto è frutto di calunnia e non si vede perché proprio il Pastor abbia accordato la sua fiducia a un testimone che non la meritava. Per altro verso, se, nel menzionare la lue in quanto grave fattore di decadimento fisico e morale della civiltà rinascimentale⁴⁶, in una con "*l'orrendo vizio dei Greci*", reputato questo, dall'Ariosto⁴⁷ costume attingente gran parte degli umanisti, lo storico butta lì alcuni nomi (Michelangelo, sia pure citato in termini dubitativi, il Cosmico, al secolo Niccolò Lelio, Pomponio Leto, lo stesso Sanudo che, da parte sua, fa, a proposito di Giulio, alcuni nomi di suoi possibili cinedi, del Poliziano e del messo papale Loredano⁴⁸), lo stesso Pastor si guarda bene dall'estendere le sue considerazioni a quel mondo ecclesiastico che, simoniaco, assetato di danaro e potere, corrotto al pari di ogni entità secolare, viene sempre, scrupolosamente, tenuto al riparo dall'accusa di sodomia. E qui, in merito alla polemica, di parte francese, contro il papa, lo stesso autore invita a considerare quanta parte la ragione politica abbia avuto nell'accreditare un'immagine negativa di Giulio, mentore il drammaturgo francese Pierre Gringoire⁴⁹. E, per rivenire al tema principale del presente lavoro, ci pare utile citare l'opinione dello storico anche a proposito dell'affresco della "*Creazione dei grandi luminari e delle piante*": "*Il quadro seguente (il primo è quello della "Separazione della luce dalle tenebre", N.d.R.) abbraccia presentati in maniera oltremodo efficace gli avvenimenti della terza e quarta giornata della creazione: la terra obbediente alla parola divina ha prodotto l'ornamento primaverile rivestendo gli alberi di foglie e fiori e già il Creatore passa in fretta con movimento potente come sulle ali del vento impetuoso ad una nuova opera. Questa già si vede nel medesimo quadro: Jeova, la cui grandezza arriva qui a terribile sublimità, ritornato dal suo volo dispensatore di vita, pronunzia la potente parola: 'Vi siano dei luminari*

⁴⁵ L. von Pastor: *Storia dei Papi*, cit.

⁴⁶ Pastor *ivi*, pag. 8.

⁴⁷ L. Ariosto, *Satire*, VII, 61: "*Senza quel vizio son pochi umanisti / che fe' a Dio forza, non che persuase / di far Gomorra e i suoi vicini tristi*".

⁴⁸ L. Pastor, *ivi*, pagg 110-111.

⁴⁹ L. Pastor, *ivi*, pagg. 781-783.

*nella distesa dei cieli per distinguere la notte dal giorno*⁵⁰ (Gen 1, 14) e dove accenna il suo indice, *là cominciano a girare sole e luna*". Sui divini glutei, come sempre, silenzio.

In conclusione: motivi di avversione, da parte di Michelangelo, nei riguardi di Giulio II ce n'erano quanti se ne fosse voluti e l'impiego dell'affresco per diffamare il pontefice e farlo precipitare, da vicario del Cristo-Dio, sulla terra da quell'empireo al quale ogni santo pontefice dovrebbe essere destinato, non costituì certo, per l'Artista, una remora, visto che, chiamato a risponderne, egli avrebbe potuto sempre giustificarsi, magari adducendo proprio l'argomento usato dall'ecclesiastico Pfeiffer (essere, cioè, scritturisticamente legittimo raffigurare le "terga" di Dio), salvo poi venire eventualmente costretto, anche lui (!), a imbraghetta il soggetto rappresentato. Come si è visto, motivi per accreditare il nucleo ermeneutico della nostra ricerca non mancano: papa Giulio è un combattente e l'allusione alla mortifera pianta del tasso, usata per fabbricar armi e avvelenar frecce, starebbe a significare la funesta vocazione del pontefice ad intraprese militari oltremodo censurabili in un uomo di Chiesa. Quanto, poi, alla presunta omosessualità del grande Giulio, mai presa in seria considerazione, in termini credibilmente probatori, da alcuno degli storici moderni più accreditati, pare convincente il fatto che Michelangelo si sia comunque servito di voci correnti per avversare colui dal quale riteneva di aver subito offese e danni economici. In sostanza: omosessuale o no che fosse papa Giulio (non è questo il problema), il Maestro si era giovato delle voci che circolavano in merito alla questione. Ma c'è dell'altro: nel condurre tale operazione l'artista s'identificò con colui che l'aveva preceduto nell'aperta riprovazione di quel Sisto IV la cui condotta era stata altrettanto riprovevole di quella del nipote (e non solo come mandante di omicidi): con Sandro Botticelli, intendiamo, venuto, come lui, da Firenze, come lui vicino al Savonarola e ai Medici, come lui artista di libero concetto e, come lui, malpagato dal papa (per quanto riguarda Giulio, a cagione delle enormi spese sostenute per far guerra alla Serenissima).

Quanto, poi, alla raffigurazione di un "Dio che non è Dio" e che mostra il sedere, in tutta prossimità ad un mucchio di mostruose "glandes" che invadono il riquadro in oggetto proprio in corrispondenza con le natiche della "*figura*", occorre riconoscere che, provata o meno la taccia di sodomia rivolta a Giulio, l'accusa di suprema immoralità rivolta a costui dal Maestro è palese. Altrimenti: perché quelle natiche tanto provocatoriamente esibite nella "Casa del Signore" e quelle allusioni al Davide(-Giulio) "amante" di Gionata" e, più in generale, ai soggetti delle lunette cui abbiamo fatto riferimento? Che Michelangelo credesse o no alle dicerie circa la presunta omosessualità di Giulio, non è, infatti, cosa rilevante. Ciò che più importa è

⁵⁰ Gn 1, 14.

che, avendo egli deciso, come afferma il Wölfflin, di “*sfogare il suo malumore e vendicarsi del papa*”, egli non aveva esitato a raffigurarlo in quella posa discinta.

Si potrebbe osservare: ma se Michelangelo era omosessuale anche lui, perché mai avrebbe dovuto, invece di sottacere il fatto, rimarcare – e con tanta acredine – il presunto “vizio” di Giulio? Non avrebbe dovuto, per interesse personale e coerenza con se stesso, nemmeno accennare, nei suddetti termini, ai costumi sessuali del papa? Nel dipingere una “*figura*” impudica, inconsciamente, l’artista denunciava forse, respingendolo da sé, il suo doppio: il papa, appunto, al quale molto, nel forte carattere e nell’amore per l’arte, lo accomunava. Quel papa la cui condotta, seppure tollerabile in un comune mortale, diveniva, ai suoi occhi, inemendabile nel vicario di Cristo in terra. Allo stesso tempo egli, per esorcizzare e lenire i suoi sensi di colpa, trasferiva tutti i suoi incubi interiori sul peccato del papa. “Forse”, dicevamo: in quanto di prove storiche di una praticata omosessualità di Michelangelo – diversamente da quella di Leonardo, ove si prenda per vero l’affaire Saltarelli - non ce ne sono e, certo, a lui, sincero e tormentato credente, la sua più che plausibile, estetizzante omofilia addusse spasmi laceranti. Ché se, poi, di autentica e praticata omosessualità di Michelangelo si fosse trattato, in una con le censure da lui indirizzate a papa Giulio, non ci sarebbe, parimenti da stupirsi: non erano, forse, i cripto-omosessuali nazisti fra i più accaniti nel propugnare e difendere, pubblicamente, le prerogative maschiline di un perfetto servitore del Terzo Reich? Ma su questo terreno, assai equivoco (si consideri la vicenda di Karl-Günther Heimsoth, passato da Röhm a Römer), sarebbe opportuno lasciare la parola a qualcuno di più vasta dottrina ed esperienza rispetto a chi scrive.

Altre “precisioni” sugli affreschi della Cappella Sistina

SERGIO ROSSI

Nel suo bel volume, dal titolo perentorio anche se fin troppo definitivo: *La Sistina svelata, iconografia di un capolavoro*, più volte citato dal dott. Nigro, padre Heinrich Pfeiffer offre una lettura nuova, stimolante e per certi versi assolutamente geniale, anche se non completamente condivisibile, dell'intero ciclo di pitture della Cappella Sistina. Io mi sono occupato in particolare dell'analisi che riguarda alcuni aspetti dei dipinti quattrocenteschi¹, concordando pienamente con Pfeiffer laddove egli individua in questi affreschi dei puntuali riferimenti storici alla congiura dei Pazzi, ma con un distinguo ben preciso: questi riferimenti non sono stati inseriti all'insaputa o addirittura contro Sisto IV, come sostiene lo studioso e in maniera ancora più radicale il Nigro, ma dal papa esplicitamente voluti per autoassolversi dall'accusa di complicità nella congiura stessa, presentandosi piuttosto, sulla scia di Niccolò V, come novello *Salomon*, anzi a questi inferiore per ricchezze ma superiore per religione e devozione, ossia, in definitiva, per misericordia.

Ora, sempre secondo Nigro, io sosterei questa mia tesi «sulla base delle dichiarazioni di Sisto espresse nel contesto degli stessi avvenimenti: “*Io non voglio la morte de niun per niente, perché non è offitio nostro acconsentire alla morte de persona; e bene che Lorenzo sia un villano e con noi se porte male, pure io non vorria la morte sua per niente*”. Sennonché lo stesso Rossi riconosce, avvedutamente, la difficoltà di appurare se queste parole fossero sincere». Se però fosse veramente così, se cioè le mie tesi si fondassero solo sulle dichiarazioni del Pontefice, esse sarebbero quanto meno deboli. Ma le mie argomentazioni, come avrebbe dovuto sapere anche il Nigro se avesse letto per intero e con più attenzione i miei scritti sull'argomento, sono in realtà molto più articolate e complesse.

Cominciamo da Lorenzo de' Medici: tutti gli studiosi sono concordi nel considerare l'invio a Roma dei suoi artisti più fidati per affrescare la Cappella Sistina come una tappa decisiva del riavvicinamento tra Sisto IV e il Magnifico. Dunque, secondo Nigro e Pfeiffer, quest'ultimo sarebbe stato così scriteriato da suggerire (o forse addirittura imporre) al Botticelli di inserire in quegli stessi dipinti che dovevano suggellare la sua riappacificazione col Della Rovere una serie di riferimenti più o meno espliciti al fatto che questi era stato il mandante dell'omicidio del fratello Giuliano e del tentato omicidio di sé medesimo; e in aggiunta avrebbe pure preteso di

¹ *La Sistina ri-svelata? Nuove precisazioni (e qualche scoperta) sugli affreschi quattrocenteschi*, Acta/Artis. Estudis d'Art Modern, 2013, 1. 95-105 e *Roma V/S Firenze e lo strano caso della Cappella Sistina*, in *Oltre il Giubileo. Pittura e misericordia a Roma 1300-1675*, Lithos Roma 2017 pp. 48-59.

venire raffigurato nell'atto di genuflettersi di fronte al Papa omicida e cioè di apparire agli occhi di tutto il mondo come un vile e un pusillanime.

Sisto IV, dal canto suo, lungi dall'essere quel raffinato scrittore, acuto teologo e spregiudicato politico che la storia ci ha tramandato sarebbe stato tanto ingenuo o malaccorto da non accorgersi che negli affreschi da lui stesso commissionati egli veniva dipinto come uno spietato assassino, o, peggio, una volta accortosene, non avrebbe fatto nulla per cancellare quest'onta.

Per comprendere appieno tutta la questione dobbiamo però, anche a costo di ripetere cose già note, riepilogare in estrema sintesi le vicende politiche che l'hanno preceduta e in qualche misura anche condizionata. All'inizio del suo pontificato papa della Rovere era in ottimi rapporti con il giovane Lorenzo il Magnifico; ben presto però, per una serie di vicende che non possiamo qui riepilogare, i rapporti tra i due si deteriorarono irreparabilmente, tanto che Sisto affidò la cura delle finanze pontificie alla famiglia fiorentina più ostile ai Medici, quella dei Pazzi. Questi ultimi, insieme all'arcivescovo di Pisa Salviati e altri nobili fiorentini progettavano una congiura con l'obbiettivo non solo di rovesciare i Medici, ma addirittura di ucciderli. Come osserva del resto lo stesso Pfeiffer (in questo in contrasto con le tesi estremistiche del Nigro), Sisto IV era solidale con questa coalizione e con la sua finalità politica, ma non voleva che si arrivasse ad uno spargimento di sangue omicida. Cosa che invece avvenne la domenica del 26 aprile del 1478, quando l'arcivescovo di Firenze Riario Sansoni officiò in S. Maria del Fiore, luogo in cui i Medici si sarebbero recati senza armi, una messa solenne: alla cerimonia religiosa erano presenti i due giovani signori di Firenze e i congiurati, tra cui due preti ingaggiati come sicari, Stefano da Bagnone e il vicario apostolico Antonio Maffei da Volterra, oltre naturalmente ai capi dei ribelli, Francesco de' Pazzi e Bernardo Bandini.

Nel momento in cui il cardinale Riario sollevò l'ostia si consumò il vero e proprio agguato e mentre Giuliano cadeva in un lago di sangue sotto i colpi del Bandini, Lorenzo, accompagnato da Angelo Poliziano e dai suoi scudieri Andrea e Lorenzo Cavalcanti, veniva ferito solo di striscio dai preti prima citati e riusciva a riparare in sacrestia, mettendosi definitivamente in salvo. Quando Jacopo de' Pazzi, subito dopo il sanguinoso agguato, arrivò in Piazza della Signoria al grido di "Libertà", la reazione popolare fu però opposta a quella che lui si attendeva, perché il popolo fiorentino si dimostrò schierato completamente a favore dei Medici e contro i congiurati, che furono tutti catturati e in qualche caso addirittura linciati dalla folla inferocita. Francesco de' Pazzi, Jacopo Bracciolini e l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati furono impiccati sul momento; mentre i due preti che si erano rivelati degli incapaci sicari vennero catturati pochi giorni dopo e linciati dalla folla prima di essere giustiziati in piazza della Signoria ormai tumefatti e senza orecchi. Pochi giorni dopo anche Jacopo e Renato de' Pazzi furono

uccisi, mentre Bernardo Bandini, riuscito a fuggire a Costantinopoli, fu catturato e giustiziato anche lui, anche se solo il 29 dicembre del 1479.

Ben presto però, dopo varie ed alterne vicende che non posso qui analizzare nel dettaglio, la riconciliazione tra i Medici ed il Della Rovere era diventata improcrastinabile, sia per salvaguardare l'unità interna dell'Italia, ma soprattutto per fare fronte al pericolo sempre più imminente che andava assumendo la minaccia turca. Perché ciò avvenisse era però necessario che i fiorentini si dimostrassero disposti ad accettare alcune condizioni poste dal papa e a chiedere il proscioglimento dell'interdetto che nel frattempo li aveva colpiti: e il 25 novembre 1480 giunse a Roma un'ambasceria composta dai rappresentanti delle famiglie più nobili di Firenze, i quali il 3 dicembre chiesero pubblicamente perdono al papa.

Ebbene, proprio di tutti questi avvenimenti, sia pure nel modo traslato e indiretto tipico della cultura dell'epoca, potremmo addirittura dire quasi a mo' di puzzle, vi sono puntuali riferimenti negli affreschi sistini. Ma prima occorre ricordare che, come è ormai accertato, l'intero percorso degli affreschi di cui ci stiamo occupando si basa sulla messa a confronto degli episodi più significativi delle vite di Mosè e Gesù Cristo, dalle quali il primo emerge come "figura" e precursore del secondo, così come, su un piano più lato, il *Vecchio Testamento* appare come prefigurazione del *Nuovo*. Nel ciclo sistino, comunque, oltre alle concordanze emergono anche le profonde differenze tra la religione mosaica e quella cristiana, che possono così sintetizzarsi: l'Antico Testamento è la legge del timore; il Nuovo Testamento è la legge dell'amore e della misericordia e quindi al carattere cruento del vecchio testo si contrappone quello spirituale e simbolico del nuovo.

Entrando finalmente nel merito dell'ipotesi dello Pfeiffer circa i precisi riferimenti storici alla congiura dei Pazzi, iniziamo dall'affresco botticelliano con le *Tentazioni di Cristo*: qui notiamo sulla sinistra, in primo piano, tre persone riccamente abbigliate e che parlano tra loro in modo ravvicinato. In particolare quella sull'estrema sinistra tiene in mano un oggetto allungato, che a una più attenta analisi ci appare inconfutabilmente come un pugnale; si tratta di figure assolutamente non pertinenti con la scena rappresentata e cioè con *La purificazione del lebbroso* e pertanto esse devono alludere a qualcosa di diverso, che molto probabilmente solo in pochi dovevano immediatamente percepire; e questo qualcosa non poteva che essere proprio la congiura dei Pazzi, come da Pfeiffer giustamente intuito (fig. 2).²

² H. Pfeiffer, *La Sistina svelata. Iconografia di un capolavoro*, Jaca Book Milano 2007, pg. 38.

I tre personaggi prima descritti sono dunque, da sinistra a destra, Francesco de' Pazzi, raffigurato appunto con un pugnale in mano e pronto a colpire; l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati e Jacopo Bracciolini, cioè proprio i tre congiurati che vennero impiccati il giorno stesso della congiura fallita a metà; e vedremo presto in che modo essi si collegano anche al resto della storia.

Per continuare con il nostro racconto dobbiamo ora spostarci all'interno dell'affresco noto come "Mosé e le figlie di Jetro" dove però la mia lettura e quella di Pfeiffer cominciano a non coincidere, perché egli crede di cogliere nella figura dell'ebreo ferito alla testa al margine destro del dipinto un preciso riferimento a Giuliano de' Medici ed al suo assassinio³, ma in realtà allo studioso gesuita sfugge un dato di fondamentale importanza. Proprio nella zona dell'affresco suindicata, infatti, è rappresentato quasi alla lettera quanto accadde quel fatidico 26 aprile del 1478 nella cattedrale di Firenze. In primo piano abbiamo un giovane che sta per essere assassinato a colpi di spada e appena più dietro un altro giovane ferito che, sorretto da una figura femminile, riesce a mettersi in salvo riparando nell'edificio posto alle sue spalle. Giuliano pertanto, contrariamente a quanto pensa Pfeiffer, è da identificarsi nell'egiziano che sta per essere colpito a morte da Mosé, mentre Lorenzo (le cui fattezze e i cui capelli neri e leggermente ondulati coincidono per altro con quelli del fratello), è l'ebreo che sta per mettersi in salvo (fig.2bis).

Interpretazione che anche Michele Nigro, aggiungendo per altro delle chiose molto pertinenti, riconosce essere quella esatta: «Acutamente il Rossi interpreta il particolare dell'affresco come allusivo all'uccisione di Giuliano, così come riferisce a Lorenzo, che viene condotto a salvamento nella sacrestia di Santa Maria del Fiore, il personaggio che all'estrema destra, viene soccorso da un personaggio femminile in abito azzurro (la Vergine Maria, la "Mater misericordiae" della "Salve Regina", provvidenziale salvatrice, dalla tunica o dalla sopravveste azzurra)».

Tutti i riferimenti storici fin qui individuati rimangono dunque innegabili, anche se sparsi lungo l'intera Cappella senza un legame apparente, ma in realtà con una precisa concatenazione logica. Su una parete infatti tre persone stanno, senza ombra dubbio, tramando una congiura e su quella di fronte la congiura si compie con gli esiti che conosciamo: una delle due vittime prescelte muore, l'altra riesce a porsi in salvo. E ci chiediamo come tutto questo possa considerarsi puramente casuale. Anzi altre due domande ci sorgono a questo punto spontanee. Cosa è realmente accaduto a Firenze dopo l'attentato solo parzialmente andato a buon fine e in

³ Ibidem, pg.42

che punto della Sistina possiamo trovare un preciso riferimento a ciò? Alla prima domanda la risposta è ovvia, perché i principali responsabili dell'agguato che Lorenzo riesce a catturare immediatamente, tra cui i tre personaggi indicati prima da Pfeiffer, Francesco de' Pazzi, Francesco Salviati e Jacopo Bracciolini, sono giustiziati nella stessa giornata.

La seconda risposta a me appare altrettanto ovvia, eppure nessuno finora vi aveva mai pensato. La troviamo nell'affresco, sempre botticelliano, della cosiddetta "Punizione di Core, Datan e Abiron". Ebbene in questa scena tre congiurati vengono puniti con la morte, perché la terra si apre ai loro piedi inghiottendoli. E se nessuno finora, e tanto meno Pfeiffer, ha mai messo in relazione questo dipinto con gli altri da noi presi in considerazione è perché tutti i critici, pur cercando precisi collegamenti storici con l'atto di ribellione descritto, hanno sempre pensato che quest'ultimo dovesse essere rivolto contro Sisto IV e che quindi Core, Datan e Abiron fossero da identificare con quanti (per esempio l'arcivescovo slavo Andrea Zamometich) avessero in qualche modo messo in dubbio l'autorità del Pontefice o ne avessero addirittura chiesto la rimozione.

Ma così facendo hanno del tutto ignorato quanto è scritto a caratteri cubitali sul frontone del tempio che compare in bella vista proprio al centro dell'affresco sistino: NEMO SIBI ASSUMMAT HONOREM NISI VOCATUS A DEO TANQUAM ARON (*Nessuno si arroghi alcuna autorità se non chiamato da Dio come Aronne*). Colui che si è arrogato un diritto che non gli competeva, cioè punire con la morte tre ribelli che pure si erano macchiati di una indubbia colpa, è Lorenzo il Magnifico e non certo papa della Rovere, che a più riprese e anche pubblicamente si era sempre dichiarato contrario, almeno in via di principio, alla pena di morte, anche in occasione della congiura dei Pazzi: «Io non voglio la morte de niun per niente, perché non è offitio nostro a consentire alla morte de persona; e bene che Lorenzo sia un villano e con noi se porte male, pure io non vorria la morte sua per niente» e ancora «io ti dico che non voglio la morte di alcuno, ma soltanto un cambiamento di governo e che si strappi il governo dalle mani di Lorenzo poiché egli è un villano e un uomo malvagio, che non ha alcun riguardo per noi».⁴

In realtà sarà proprio il giovane Medici a fare il primo passo e chiedere pubblicamente perdono al papa, come da noi precedentemente ricordato, e il 3 dicembre 1480 i legati fiorentini comparvero nell'atrio della basilica di S. Pietro, dinanzi al Pontefice e al collegio cardinalizio, si prostrarono a terra, confessarono le loro colpe nei confronti della Chiesa e del suo capo supremo e chiesero perdono per se stessi e per il loro popolo. Ed anche questo episodio è

⁴ Cfr. M. Calvesi, *Le arti in Vaticano*. 1980, Fabbri Milano, 1980, pp. 75 e ss.

raffigurato nel ciclo sistino, esattamente nell'affresco delle *Tentazioni di Cristo*, proprio quello da cui siamo partiti, dove gli ambasciatori sono appunto raffigurati al centro della scena e tra essi è ben riconoscibile lo stesso Lorenzo nel personaggio con veste blu, maniche gialle e cappello rosso piumato in mano (proprio dietro il gran sacerdote al centro dell'affresco) nell'atto di inginocchiarsi accanto all'altare dell'olocausto e di chiedere umilmente perdono⁵. Ed è da notare come egli appaia molto più giovane di come non fosse in realtà in quel momento, forse proprio perché solo in pochi dovevano cogliere i precisi riferimenti storici contenuti nei dipinti.

Secondo Pfeiffer (e Nigro) però, con il suo affresco Botticelli ha girato le accuse.⁶ Non sono i fiorentini ma il papa e la sua famiglia ad avere bisogno di purificazione. Naturalmente noi non condividiamo queste ultime osservazioni, del tutto incompatibili con una spiegazione logica degli affreschi, tutti tesi a dimostrare proprio la superiore "umanità" e "cristianità" di Sisto IV rispetto a Lorenzo e non certo a denigrare il committente degli stessi. Ma per meglio motivare il nostro assunto dobbiamo ancora una volta confrontare i due affreschi che hanno per tema le rispettive *Conturbatio*, di Mosé e di Cristo. Mentre quella botticelliana si chiude in modo cruento, con la morte di tre ribelli, così come nella realtà si era conclusa la congiura de' Pazzi, in quella peruginesca «Cristo offre la vita per liberare dalla morte anche i propri nemici e quindi il pontefice, che di Cristo è il rappresentante, non può condannare a morte nessuno, neanche chi si rivolta contro di lui. Ed è proprio grazie al perdono di Gesù, al suo generoso sacrificio, che l'umanità peccatrice può redimersi e "risorgere", così come simbolizzato dall'edificio ottagonale che campeggia solenne nello sfondo della *Consegna delle chiavi*».⁷

D'altra parte è la logica prima che qualsiasi dotta analisi iconologica a dirci che Sisto IV non avrebbe mai consentito che in un ciclo di tale enorme importanza e visibilità comparisse un così preciso riferimento alla Congiura dei Pazzi se non per dichiararsene completamente estraneo. Dunque, lungi dal criticare o addirittura deridere il Pontefice questi affreschi sono interamente tesi ad assolverlo da ogni complicità in quegli eventi e ad esaltarne piuttosto le qualità di equilibrio e lungimiranza. Sisto si propone infatti come nuovo Salomone, anzi a questi superiore per devozione e saggezza politica, quest'ultima messa in pratica anche nel "perdono" da lui concesso alla fine a Lorenzo il Magnifico nel nome di una necessaria pacificazione: e non è certo un caso se proprio **perdono e misericordia** siano le parole chiave usate da Sisto IV (non ci

⁵ Pfeiffer, cit., p.41.

⁶ Ibidem, pg.37.

⁷ Calvesi, cit., p. 82.

importa quanto sinceramente) per delineare la sua politica e con essa tutta la visione ideologica che ha ispirato il ciclo sistino.

Comunque, con queste mie “precisioni”⁸, io non ho mai inteso sostenere l’estraneità del Della Rovere alla congiura dei Pazzi, ma solo che questa era la tesi ufficiale che egli naturalmente voleva che si facesse trapelare e che alla fine lo stesso Lorenzo aveva dovuto accettare. D’altro canto anche il Magnifico veniva decisamente riabilitato, come è logico che fosse in delle pitture che egli stesso aveva contribuito a realizzare: innanzi tutto era riuscito ad imporre (e che l’idea sia nata da lui io sono assolutamente convinto) che nei dipinti sistini comparisse un preciso riferimento al tentativo di omicidio che aveva dovuto subire in quel fatidico aprile del 1478 ed al quale aveva sì reagito in modo eccessivo, ma macchiandosi al massimo di quello che oggi verrebbe definito come “eccesso colposo di legittima difesa”; anche di questo, però, egli si era poi pentito chiedendo grazia al pontefice e ottenendo da Sisto IV una piena assoluzione. In tal modo il suo atto di sottomissione al Della Rovere non poteva essere in nessun modo tacciato di viltà ma doveva apparire anzi come un gesto di lungimiranza politica. Fin qui, essendo stato chiamato direttamente in causa dal dott. Nigro, le mie necessarie “precisioni” circa gli affreschi quattrocenteschi.

Venendo ai dipinti della volta, lo stesso studioso parte dal completo fraintendimento di un brano vasariano, dal quale derivano poi a cascata tutta una serie di sviste interpretative che cercherò man mano di evidenziare. Afferma infatti il Nigro: «Nella prima redazione (1550) de *Le vite*, Giorgio Vasari scrive che Michelangelo, sulla volta della Cappella, “*fece con bellissima discrezione et ingegno quando Dio fa il sole e la luna, dove è sostenuto da molti putti e mostrasi molto **terribile** per lo scorto delle braccia e delle gambe. Il medesimo fece nella medesima storia quando, benedetto la terra e fatto gli animali, volando si vede in quella volta una **figura** che scorta, e dove tu cammini per la cappella, continuo gira, e si voltan per ogni verso*” (carattere e grassetto di chi scrive». E così prosegue: «Riguardo al punto 2 del periodo precedente, occorre, tuttavia, precisare che ove il passaggio che suona “*Il medesimo [...] fece*” venga inteso come “Lo stesso, la stessa cosa [egli, Michelangelo] fece” (il “fece” riprende, in tal caso, il precedente “fa”)) e non come “[Michelangelo, soggetto della frase] il medesimo Dio fece” (le due diverse interpretazioni ad alcuni potranno apparire irrilevanti e potrebbero anche esserlo), non pare esservi dubbio che l’autore delle *Vite*, nel momento in cui non si giova affatto dell’espressione condiviana “*il medesimo Iddio*”, privilegiando, appunto, la “*difficilior lectio*” “*una figura*”,

⁸ E uso qui volutamente un termine dotto di longhiana memoria.

tende, in qualche modo, a bipartire la scena e a differenziare, appunto, detta “*figura*” da “*il medesimo Iddio*”».

Contrariamente a quanto pensa Nigro, però, il testo vasariano è chiarissimo e va così interpretato: *Il medesimo*, cioè la medesima cosa, ossia una scena eseguita *con bellissima discrezione et ingegno*, fece Michelangelo *nella medesima storia*, [dal momento che il Buonarroti ha unito in un unico riquadro i due episodi della *Creazione del sole e della luna* e della *Creazione delle piante*] quando, *benedetto la terra e fatto gli animali, volando si vede in quella volta una figura che scorta ...*: dove è evidente innanzi tutto che colui che ha “benedetto la terra e fatto gli animali” non può essere che Dio, anche se in questo caso il suo nome è sottinteso, e di conseguenza anche la **figura che scorta** sempre a lui si riferisce⁹ e non a chissà quale ipotetico e inesistente personaggio, di cui del resto nessuno studioso si è mai accorto e di cui per altro lo stesso Nigro non spiega minimamente né il significato né la ragione d’essere, se non quella, assai poco plausibile, di alludere attraverso il suo deretano nudo (che poi nudo non è) alla presunta omosessualità di Giulio II. Riepiloghiamo dunque dall’inizio il testo vasariano rivolgendolo in un italiano di oggi: «Michelangelo fece con bellissima discrezione ed ingegno quando Dio crea il sole e la luna, dove è sostenuto da molti putti e si mostra molto **terribile** per lo scorcio delle braccia e delle gambe. La stessa abilità egli (Michelangelo) dimostra nella medesima storia quando, avendo Dio benedetto la terra e fatto gli animali, volando si vede in quella volta la sua figura di scorcio, ecc.»

Ma per chiarire meglio tutta l’intricata questione voglio ora rivolgermi ad un bellissimo libro di Marco Bussagli *I denti di Michelangelo*¹⁰, in cui l’autore osserva come «basta guardare con attenzione alcuni dei personaggi dipinti o disegnati da Michelangelo per rendersi conto che essi si caratterizzano per un’anomalia anatomica di cui non si può dubitare: la presenza di un quinto incisivo che spicca al centro della bocca» e che li denota come coloro che appartengono al mondo prima della rivelazione di Cristo, ma che allude anche alla violenza, alla bestialità, nonché alla natura lussuriosa. Ed anche «in tutta la volta della Sistina Michelangelo affronta il problema del male e del suo rapporto con l’uomo che, per via dei denti, passa attraverso la sua conformazione fisica e la costruzione armonica del corpo che diviene dissonante quando non è illuminata dalla Grazia Divina. Un’altra immagine significativa di quella anomalia anatomica la troviamo nella scena della *Creazione del sole e della luna* (quarto giorno) collocata da

⁹ E per convincersene definitivamente basta osservare con attenzione la capigliatura divina, assolutamente identica nelle due “figure”.

¹⁰ Medusa Milano 2014.

Michelangelo insieme a quella delle piante (terzo giorno) per mancanza di spazio [sottolineatura mia]. Quasi a commento della possente figura di Dio che, di scorcio, lancia nel cielo la gialla palla di fuoco del sole e quella argentea della luna, ci sono quattro figure di bambini che si possono variamente interpretare come allegorie o, meglio, come angeli i quali, come è noto avevano nella visione teologica dell'epoca funzioni diverse, inclusa quella di spostare le stelle del cielo, oppure di alternare la presenza del giorno e della notte ruotando il grande marchingegno dell'universo». ¹¹

Sintetizzando ora il pensiero di Bussagli osserviamo con lui come, proprio attraverso le diverse posture e fisionomie degli angeli, a seconda che essi rappresentino il giorno o la notte, Michelangelo declini il valore del male che viene posto in diretta relazione con la mancanza di luce, anche sulla scorta di Sant'Agostino : «La separazione fra quella luce, cioè la santa società degli angeli che la luce della verità fa rifulgere in modo intellegibile, e le tenebre ad essa contrarie poté operarla Colui al quale non poté essere nascosto il male futuro». ¹² Ma come si connette tutto questo con la porzione di affresco esaminata da Nigro e riguardante appunto la *Creazione delle piante*?

Da una parte Dio ha creato i luminari maggiori che sono anche le immagini della luce e dell'ombra, dall'altra crea le piante che sono il fondamento della terra; e siccome anche quel piccolo universo che è l'uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, è formato da nuda terra, ne mostra le fondamenta, che guarda caso, hanno lo stesso nome delle piante: piante dei piedi. Ed è evidente che per mostrare le piante dei piedi di Dio ripreso di spalle mentre si libra nel cielo anche un virtuoso dello scorcio come Michelangelo non poteva non dipingerne le terga; comunque il posteriore di Dio non è nudo, o coperto da un sottile velo di organza, come vorrebbe Nigro, ma è coperto da una veste, sia pure color carne e che in ogni caso ne copre le pudenda, mentre le piante dei piedi, che alludono al contempo a quelle dell'uomo che sarà creato da lì a poco, sono nude ed evidenti in primo piano.

Cadono così alla luce di questa semplice, sintetica ma ineccepibile spiegazione, che è il frutto di un mio confronto con l'amico Bussagli e che integra quella, secondo me assolutamente corretta, dello Pfeiffer, tutte le malevole e (mi perdoni il Nigro) veramente inaccettabili illazioni sui presunti riferimenti all'omosessualità di Giulio II¹³, così come la goliardica spiegazione che

¹¹ Ibidem, pgg. 87-88

¹² Agostino, *De Civitate Dei*, XV, 19 e Bussagli, cit., pg. 89.

¹³ Alla quale, anche alla luce delle molteplici insinuazioni dei contemporanei io sono per altro molto propenso a credere, ma che nulla ha a che fare con gli affreschi della Sistina.

prova a fornire, senza per altro alcun tipo di riscontro, A. Paolucci: «Nella raffigurazione della creazione degli astri [sic! si tratta invece di quella della “creazione delle piante”] nostro Signore svolazza con le natiche ben in vista. In effetti è una visione inusuale, difficile da spiegare. Mi diverto a pensare a un lazzo tipo ‘amici miei’. Michelangelo, talvolta capace di ordire scherzi con i suoi amici Granacci e Bugiardini, magari avrà detto: Scommettiamo una cena che io, nella cappella del papa, dipingo il sedere di Nostro Signore? Così è stato».¹⁴

Che poi Michelangelo abbia una visione, per così dire “umana, troppo umana”, se non addirittura antropomorfa, ma comunque mai, neppure lontanamente, blasfema, del divino è altra questione¹⁵, di estremo interesse, che mi riservo di approfondire in altra sede. In ogni caso la figura “svolazzante” nella scena duplice, tratta dal terzo e quarto giorno della creazione, altri non può essere che l’Eterno, come conferma questa stringata ma perfetta analisi di una studiosa al di sopra di ogni sospetto come Cristina Acidini che scrive: «A sinistra, Dio procede in volo di spalle, compresso nello scorcio prospettico che lascia primeggiare le falde svolazzanti del manto tra rosa e purpureo ma mostra, con forte effetto naturalistico, le piante dei piedi nudi»¹⁶

Tornando al Nigro, appare del tutto pretestuosa anche l’altra sua osservazione circa il fatto che «l’ostentazione delle piante dei piedi sia, nel costume islamico, considerato offensivo nei confronti di chi guarda». Ammesso che sia così, e non ne dubito, cosa però c’entri tutto questo con Michelangelo è davvero impossibile da capire. Infine un’ultima chiosa sulla presunta omosessualità di tanti «nudi di giovani maschi dalle posture sovente effeminate» che ancora una volta alluderebbero a Giulio II perché molti di loro recano serti di ghiande con evidente riferimento allo stemma dei della Rovere: qui veramente Nigro si fa trascinare un po’ troppo dalla sua inarrestabile foga antipapista.

¹⁴ Cfr. Nigro, nota 17.

¹⁵ Sulla quale si veda M. Bussagli, *Michelangelo. Il volto nascosto nel «Giudizio». Nuove ipotesi sull'affresco della Cappella Sistina*, Medusa Milano 2004.

¹⁶ C. Acidini, *Michelangelo pittore*, Federico Motta Milano 2007, pg. 272.